

Sıçanlarda Sispilatinle Oluşturulan Nefrotoksisitede Metabolik Enzim Aktivitelerine Kafeik Asit Fenetil Ester'in Etkisi

H. Ramazan Yılmaz^{*}, Sadık Söğüt^{**}, Hüseyin Özyurt^{***}, Mustafa Iraz^{****}, Zeki Yıldırım^{*****}, Ömer Akyol^{*****}

Özet:

Amaç: Daha önceden yaptığımız çalışmada sispilatin nefrotoksitesi üzerine kafeik asit fenetil ester'in (CAPE) koruyucu etkisi olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmada, daha önceki çalışmamızda kullanılan sıçanların böbrek dokuları yeniden analiz edildi ve sispilatinin böbrek dokusunda heksokinaz (HK), glukoz-6-fosfat dehidrogenaz (G6PD), laktat dehidrogenaz (LDH) ve malat dehidrogenaz (MDH) enzim aktiviteleri üzerine etkisi ve buna CAPE'nin koruyucu etkisi araştırıldı.

Metod: 22 adet sıçan üç gruba ayrıldı. Grup-I (n=6): sadece intraperitoneal izotonik NaCl; Grup-II (n=9): tek dozda 7 mg/kg sispilatin ve Grup-III (n=7): sispilatin uygulamasından 2 gün önce başlamak üzere CAPE 10µmol/kg 1x1 intraperitoneal yolla 7 gün verildi. Yedinci gün anestezi altında dekapite edilerek öldürülen sıçanların böbrek dokuları alındı. Böbrek dokusunda heksokinaz (HK), glukoz-6-fosfat dehidrogenaz (G6PD), laktat dehidrogenaz (LDH) ve malat dehidrogenaz (MDH) aktiviteleri spektrofotometrik olarak ölçüldü.

Bulgular: Sispilatin böbrek dokusunda HK ve G6PD aktivitelerinde kontrol grubuna göre anlamlı bir artmaya neden oldu (p<0.0001). CAPE grubunda HK artışı daha fazlaydı. CAPE, G6PD aktivitesindeki artmayı istatistiksel olarak anlamlı olmayan düzeyde azalttı (p>0.05). CAPE verilen sıçanlarda kontrol ve sispilatin grubuna göre LDH aktivitesinde anlamlı bir artma bulundu (Sırasıyla, p<0.0008, p<0.015). Sispilatin tek başına LDH aktivitesini etkilemedi (p>0.05). Üç grupta da MDH aktivitesi değişmedi (p>0.05).

Sonuç: Sispilatinle hasarlanmış böbrek dokusunda, HK ve G6PD enzimi gibi karbonhidrat metabolizmasında rolü olan enzimlerin aktivitelerinin artabileceği gösterilmiştir.

Anahtar kelimeler: Sispilatin, böbrek toksisitesi, heksokinaz, glukoz-6-fosfat dehidrogenaz, laktat dehidrogenaz, malat dehidrogenaz, CAPE, sıçan.

Sispilatin (Cis-dichlorodiammineplatinum [II], CDDP) insanlarda baş, boyun, akciğer, testis, over, böbrek gibi bir çok solid tümörde etkili bir

antitümör ilaç olarak kullanılmaktadır (1,2). Tedavi esnasında serbest oksijen radikalleri üreterek nefrotoksisiteye neden olabilmekte, sonuçta doz kısıtlamasına gidilmektedir (3). Serbest radikaller, sıklıkla hücre membranındaki lipid komponentlerine etki ederek lipid peroksidasyonuna sebep olmaktadır (1). Ayrıca, protein sentezinde azalmaya sebep olduğu, hücre bileşenleriyle reaksiyona girerek hücrenin asli görevlerini yapmasını engellediği ve DNA'yı bloke eden organik peroksitlerin oluşmasına sebep olduğu bilinmektedir (4). Serbest radikaller mitokondrilerin fonksiyonunda bozukluklara da sebep olmaktadır (5). Yapılan çalışmalarda sispilatinin, lipid peroksidasyonuna, bazı enzim aktivitelerinde değişikliklere ve kromozom anomalilerine neden olduğu belirtilmiştir (1,6-10). Sispilatinin oluşturduğu olumsuz etkileri önlemek için sispilatinle birlikte

Bu çalışma İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Araştırma Laboratuvarında yapılmıştır.

*Bu çalışma, European Respiratory Society Annual Congress 2002, September 14-18, Stockholm'da Poster olarak sunulmuştur.

*Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı, Isparta,

**Mustafa Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Hatay,

***Gazi Osmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Tokat,

İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, ****Farmakoloji, *****Göğüs Hastalıkları ve *****Biyokimya Anabilim Dallarını, Malatya, Türkiye.

Yazışma Adresi: Yrd.Doç.Dr. H.Ramazan YILMAZ
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı / ISPARTA

C vitamini (10), adenozin antagonistleri (11), L-histodinol (12), aminoguanidin (1), CAPE (6,8), nifedipine (13), erdostein (7, 14,15) ve glutamin (16) kullanılmıştır.

Kafeik asit fenetil ester (CAPE), propolis ekstresinin aktif bir bileşenidir (17). 10 µM konsantrasyonda *in vitro* koşullarda nötrofiller veya ksantin/ksantin oksidaz sistemi tarafından oluşturulan reaktif oksijen türlerini tamamen bloke eder (18). Yapılan çalışmalarda, CAPE'nin antienflamatuvar, antifungal ve antimikrobik (19), immünomodülatör (20), antitumör (21) ve antioksidan (22,23) özelliklere sahip olduğu belirtilmiştir.

Daha önce yaptığımız bir çalışmada (24) sıçanlarda CAPE'nin sisplatin nefrotoksitesini önleme potansiyeli olduğunu gösterdik. Bu çalışmada, daha önceki çalışmada kullanılan sıçanların böbrek dokuları yeniden analiz edildi. Böbrek dokusu heksokinaz (HK), glukoz-6-fosfat dehidrogenaz (G6PD), laktat dehidrogenaz (LDH) ve malat dehidrogenaz (MDH) enzim aktiviteleri ölçüldü ve bu enzimler üzerine CAPE'nin etkisi araştırıldı.

Gereç ve Yöntem

Çalışmamızda ağırlıkları 200-250 g arasında değişen 22 adet dişi erişkin Wistar-Albino cinsi sıçan kullanıldı. Hayvanlara 12/12 saat gece/gündüz periyodunda, standart sıçan pelet yem ve çeşme suyu verildi. Deney grupları şu şekilde belirlendi: Grup 1 (n=6): Kontrol, Grup 2 (n=9): Sisplatin ve Grup 3 (n=7): Sisplatin + CAPE. Hayvanlara sisplatin (Cisplatinum Ebewe, 0.5 mg/ml) 7mg/ kg vücut ağırlığı dozu intraperitoneal olarak tek doz verildi (25). 10 µmol/ml'lik CAPE hayvanlara intraperitoneal olarak 10 µmol/kg vücut ağırlığı dozu şeklinde verildi (26). İlk doz hayvanlara sisplatin uygulamasından 48 saat önce uygulandı ve sisplatin uygulandıktan 5 gün sonraya kadar verildi. Kontrol grubundaki sıçanlara intraperitoneal olarak eşit hacimde izotonik salin solusyonu verildi. Biyokimyasal analiz için, böbrek dokusu çıkarıldıktan sonra 0.15 M'lık soğuk (+4°C) KCI ile yıkandı ve kurutma kağıdı ile kurutuldu. Böbrek dokusu tartıldıktan sonra parçalara ayrıldı ve bir homojenizatör ile (Ultra Turrax Type T25-B, IKA Labortechnik, Germany) 0.15 M'lık soğuk KCI çözeltisi içinde 16000 rpm'de 3 dakika homojenize edildi. Homojenizasyon işlemi, ısınmayı önlemek için bir buz kabının içerisinde gerçekleştirildi. Elde edilen homojenat 5000 x g'de 1 saat (+4 °C'de) santrifüje edilerek süpernatant elde edildi. Analiz zamanına kadar -40 °C'de bekletildi. HK, G6PD,

LDH ve MDH enzimlerinin aktiviteleri süpernatanda spektrofotometrik olarak tayin edildi (27).

HK tayini: Heksokinaz aktivitesi, glukoz'un HK'la glukoz-6-fosfat'a çevrilmesi ve glukoz-6-fosfat'ın da G6PD enzimiyle glukonat 6-fosfat'a dönüşmesi esnasında oluşan NADPH'nin 25 °C'de 340 nm'de artan absorbanasının kaydedilerek dakikadaki absorban değişiminden hesaplandı (27).

G6PD tayini : G6PD aktivitesi, glukoz 6-fosfat'ın G6PD enzimiyle 6-fosfoglukanolakton'a dönüşmesi sırasında oluşan NADPH'nin 25 °C'de 340 nm'de artan absorbanasının kaydedilmesi ve dakikadaki absorban değişiminden hesaplandı (27).

LDH tayini: Aktivite, piruvat'ın laktat'a çevrilmesi sırasında oksitlenen NADH'nin 25 °C'de 340 nm'de azalan absorbanasının kaydedilmesi ve dakikadaki absorban değişiminden hesaplandı (27).

MDH tayini: Aktivite, oksaloasetat'ın MDH'la malik asit'e dönüştürülmesi esnasında oksitlenen NADH'nin 25 °C'de 340 nm'de azalan absorbanasının kaydedilerek dakikadaki absorban değişiminden hesaplandı (27).

Protein tayini: Lowry metoduna (28) göre süpernatanda protein tayinleri yapıldı.

İstatistiksel analizler: İstatistikler Windows 95-98 uyumlu SPSS® 7.5 ile yapıldı. Grupların dağılımları Non-parametrik testlerden "One-sample Kolmogorov-Smirnov Test" ile değerlendirildi. Grupların normal dağılım göstermesinden dolayı (p>0.05) istatistiksel karşılaştırma için parametrik testlerden "One-way ANOVA" testi ve post-hoc testlerden LSD (Least significance difference) kullanıldı. Sonuçlar ortalama ± standart hata olarak verildi. İstatistiksel anlamlılık için p<0.05 anlamlı olarak kabul edildi.

Bulgular

Böbrek dokusunda HK, G6PD, LDH VE MDH aktiviteleri Tablo 1'de verilmiştir. Sisplatin verilen sıçanlarda kontrol grubuna göre HK ve G6PD aktivitelerinde anlamlı bir artma gözlemlendi (p<0.0001). Böbrek dokusu HK enzim aktivitesinde bu artma CAPE grubunda daha fazlaydı. CAPE, böbrek dokusunda sisplatinin neden olduğu G6PD enzim aktivitesindeki artmayı bir miktar önledi fakat bu istatistiksel olarak anlamlı değildi (p>0.05). Kontrol, sisplatin ve CAPE grupları karşılaştırıldığında MDH aktivitelerinde anlamlı bir fark gözlemlenmedi (p>0.05). CAPE verilen grupta LDH aktivitesi

Tablo I: Böbrek heksokinaz, glukoz-6-fosfat dehidrogenaz, laktat dehidrogenaz ve malat dehidrogenaz enzim aktiviteleri (ortalama \pm standart hata).

	HK mU/mg protein	G6PD mU/mg protein	LDH U/mg protein	MDH U/mg protein
I-Kontrol (n=6)	1.65 \pm 0.18	1.50 \pm 0.08	0.44 \pm 0.01	2.21 \pm 0.03
II-Sisplatin (n=9)	2.74 \pm 0.09	3.34 \pm 0.15	0.45 \pm 0.01	2.06 \pm 0.11
III-Sisplatin +CAPE (n=7)	3.43 \pm 0.16	3.06 \pm 0.14	0.53 \pm 0.03	1.94 \pm 0.15
P değerleri				
I-II	0.0001	0.0001	A.D.	A.D.
I-III	0.0001	0.0001	0.008	A.D.
II-III	0.003	A.D.	0.015	A.D.

A.D. Anlamli deęil.

kontrol ve sisplatin gruplarına göre anlamlı artış gösterdi (Sırasıyla, $p < 0.008$ ve $p < 0.015$).

Tartışma

Sisplatin birçok solid tümörün tedavisinde yaygın bir şekilde antineoplastik bir ilaç olarak kullanılmaktadır (29). Tedavi amaçlı kullanılırken hepatik, kardiyovasküler ve renal bozukluklara, sağırlığa, aşırı duyarlılık ve hematolojik yan etkilere de neden olmaktadır (30). Bu yüzden, çoęu zaman doz kısıtlamasına gidilmektedir. Yapılan bir çalışmada, bir tek doz (7.5 mg/kg i.p.) sisplatinin böbrek homojenatında lipid peroksidasyonunu (LPO) anlamlı bir şekilde arttırdığı, katalaz, glutasyon peroksidaz ve glutasyon-S-transferaz aktivitelerini anlamlı olarak azalttığı belirtilmiştir (1). Daha önce yaptığımız çalışmalarda da, sisplatinin LPO oluşturarak böbrek ve karacięer hasarına neden olduğu ve CAPE'nin ise LPO'nu azalttığı gösterilmiştir (6,8).

Bu çalışmamızda, sisplatin grubunda kontrol grubuna göre HK ve G6PD aktivitelerinde anlamlı bir artış gözlemlendi. Sisplatinin böbrek dokusunda muhtemelen meydana getirdięi hasardan dolayı, HK ve G6PD enzim aktivitelerinde artma meydana gelmiş olabilir. Cyclofosphamide bir antikanser ve immünosupresandır. Al-Nasser (31), cyclofosphamide ile yaptığı çalışmada, tek doz cyclofosphamide (200 mg/kg vücut aęırlığı)'nin serum glutamat-oksaloasetat transaminaz, serum glutamat-pirüvat transaminaz, glukoz-6-fosfat dehidrogenaz ve kreatin fosfokinaz izomeraz aktivitelerini arttırdığını belirtmiştir.

Yapılan çalışmalarda, sisplatinin böbrek LPO oluşturarak böbrek hasarına neden olduğu bildirilmiştir (32). Bu çalışmada, sisplatin+CAPE grubunda kontrol grubuna göre HK ve G6PD aktivitelerinde anlamlı artma bulundu.

Sisplatin+CAPE grubunda sisplatin grubuna göre HK aktivitesinde daha fazla artma meydana geldi. Sisplatin+CAPE grubunda sisplatin ve kontrol gruplarına göre LDH enzimi aktivitesinde anlamlı bir artış gözlemlendi. Sisplatin+CAPE grubunda HK, G6PD ve LDH enzim aktivitelerindeki artış, sisplatinin böbrekte meydana getirdięi hasarın tamiri için gerekli olan makromoleküllerin sentezine olan ihtiyaçtan kaynaklanmış olabilir. HK, glikoliziste merkezi bir rol oynar (33). Glukoz'u glukoz-6-fosfat'a çevirir. Glukoz-6-fosfat da G6PD'la 6-fosfoglukonolaktone dönüşür. G6PD, pentoz fosfat metabolik yolun önemli anahtar rolü oynayan antioksidan bir enzimdir (34).

Pentoz fosfat metabolik yolunun temel amacı redükleyici güce sahip olan NADPH molekülleri üretmektir. NADPH'lar yağ asidi sentezinde, kolesterol sentezinde, enerji üretiminde ve çeşitli biyosentez yollarda bir elektron donörü olarak, oksidatif hasara karşı hücreleri korumak için gerekli olan redükte glutasyonun sentezinde gereklidirler (35,36). Glutasyon, iç ve dış kaynaklı toksik kimyasallara karşı, hücre savunma sisteminde eşsiz bir role sahiptir (37). Ayrıca protein ve DNA sentezinde, hücre membranının bütünlüğünün korunmasında ve enzim aktivitelerinin düzenlenmesinde görev almaktadır (37). Hasarın tamiri için NADPH'lara, D-deoksiriboz 5-fosfat ve D-riboz 5-fosfat ve diğer makromoleküllere ihtiyaç vardır.

Ayrıca sisplatinin meydana getirdięi serbest radikallerin etkisinin önlenmesi için, diğer antioksidanlara da ihtiyaç vardır. Glutasyon sentezinin artmasıyla da serbest radikallerin tahribatı önlenmiş olabilir. LDH aktivitesi vücudun hemen bütün hücrelerinde mevcuttur ve yalnız hücrenin sitoplazmasında deęişmeden sabit kalır (35). Ortamda yeterli oksijen olmadığı

durumlarda NADH'ı kullanarak, piruvat'ı laktata dönüştürür ve ATP oluşumunu sağlar.

Sonuç olarak, CAPE'nin hasarlı dokuda glikoliz ve pentoz fosfat metabolik yolunun bütünlüğünü daha iyi koruduğu ve böylece nükleik asit sentezini artırarak hasarı azalttığı söylenebilir.

The Effect Of Cafeic Acid Phenethyl Ester On The Activities Of Metabolic Enzymes After Cisplatin-Induced Nephrotoxicity In Rats

Abstract:

Aim: *In a former study, we have showed that CAPE has preventive effect on cisplatin-induced nephrotoxicity. In this study we re-analyzed the renal tissues of the rats used formerly and investigated whether cisplatin has any effects on hexokinase (HK), glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD), lactate dehydrogenase (LDH) and malate dehydrogenase (MDH) enzyme activities in renal tissues, and the possible preventive role of CAPE on this effect.*

Methods: *The study was performed with 22 rats in 3 main groups: group I (n=6): 0.9% saline solution was applied to the rats intraperitoneally (i.p.); group II (n=9): 7 mg/kg single dose cisplatin was administered i.p.; and group III (n=7): 10µmol/kg from 10µmol/ml CAPE solution was administered daily 1x1 beginning 2 days before cisplatin administration. At the 7th day of treatment, the rats were killed by decapitation under anesthesia, autopsied and their kidney tissues were removed. Spectrophotometric methods were used to determine the activities of above-mentioned enzymes in the kidney tissue.*

Results: *The results of the experiment demonstrated that HK and G6PD activities were increased significantly in the cisplatin group compared with the control group (p<0.05). The most increase of HK was seen in the CAPE group. CAPE prevented the increases of G6PD activities nonsignificantly (p>0.05). LDH activity was increased significantly in the CAPE group compared with cisplatin group or the control group (p<0.05). Cisplatin did not affect solely the LDH activity (p>0.05). There was no significant difference in the LDH activity between cisplatin and control groups, and nor in the MDH activities among cisplatin, CAPE, and control groups (p>0.05).*

Conclusion: *From these results, it can be concluded that the activities of enzymes playing role in carbohydrate metabolism like HK and G6PD may increase in the course of cisplatin-induced nephrotoxicity process.*

Key words: *Cisplatin, nephrotoxicity, hexokinase, glucose-6-phosphate dehydrogenase, lactate dehydrogenase, malate dehydrogenase, CAPE, rat.*

Kaynaklar

1. Mansour MA, Mostafa AM, Nagi MN, Khattab MM, Al-Shabanah OA. Protective effect of aminoguanidine against nephrotoxicity induced by cisplatin in normal rats. *Comp Biochem Physiol C* 132:123-128, 2002.
2. Madasu R, Ruckenstein MJ, Leake F, Steere E, Robbins T. Ototoxic effects of supradose cisplatin with sodium thiosulfate neutralization in patients with head and neck cancer. *Arch Otolaryngol Head Neck Surg* 123:978-981,1997.
3. Kuhlmann MK, Horsch E, Burkhardt G, Wagner M, Köhler H. Reduction of cisplatin toxicity in cultured renal tubular cells by the bioflavonoid quercetin. *Arch Toxicol* 72:536-540,1998.
4. Santovito G, Irato P, Piccinni E, Albergoni V. Relationship between metallothionein and metal contents in red-blooded and white-blooded antarctic teleosts. *Polar Biol* 23:383-391, 2000.
5. Leibbrandt MEI, Grushenka HIW, Metz AL, Oziba AA, Haskins JR. Critical subcellular targets of cisplatin and related platinum analogs in rat proximal tubule cells. *Kidney Int* 48:761-770, 1995.
6. Özyurt H, Söğüt S, Yılmaz HR, Kotuk M, Akyol Ö, Yıldırım Z. Sıçanlarda cisplatin ile oluşturulan nefrotoksistide plazma SOD, ADA ve XO enzim aktiviteleri ile MDA, NO düzeyleri ve bunlar üzerine CAPE'nin etkileri. 17. Ulusal Biyokimya Kongresi, ANKARA, Kongre Özet Kitabı, s.439, 24-27 Haziran 2002.
7. Söğüt S, Özyurt H, Kotuk M, Yılmaz HR, Yıldırım Z, Akyol Ö. Sıçanlarda Cisplatinle oluşturulan nefrotoksistide plazma SOD, ADA, XO aktiviteleri ile MDA ve NO düzeyleri üzerine erdosteinin etkisi. 17. Ulusal Biyokimya Kongresi, ANKARA, Kongre Özet Kitabı, s. 473, 24-27 Haziran 2002.
8. Yılmaz HR, Söğüt S, Özyurt H, Şahin Ş, Işık B, Özyurt B, Akyol Ö. Yüksek doz cisplatin uygulanan sıçanlarda karaciğer ADA, CAT, SOD, XO enzim aktiviteleri ile NO ve MDA düzeyleri üzerine kafeik asit fenetil ester'in (CAPE) etkisi. Klinik Biyokimya ve Kanser Sempozyumu, Kervansaray Termal Otel / Bursa. Özet Kitabı, s.123, 26-29 Eylül 2002.
9. Okuda M, Masaki K, Fukatsu S, Hashimota Y, Inui K. Role of apoptosis in cisplatin-induced toxicity in the renal epithelial cell line LLC-PK1. Implication of the functions of apical membranes. *Biochem Pharmacol* 59:195-201, 2000.
10. Nefic H. Anticlastogenic effect of vitamin C on cisplatin induced chromosome aberrations in human lymphocyte cultures. *Mutat Res* 498: 89-98, 2001.
11. Knight RJ, Collis MG, Yates MS, Bowmer CJ. Amelioration of cisplatin-induced acute renal failure with 8-cyclopentyl-1,3-dipropylxanthine. *Br J Pharmacol* 104:1062-1068, 1991.

12. Badary OA, Nagi MN, Al-Sawaf HA, Al-Harbi MM, Al-Bekairi AM. Effect of L-histidinol on cisplatin nephrotoxicity in the rat. *Nephron* 77:435-439, 1997.
13. Deray G, Dubois M, Beaufils H, Cacoub P, Anouar M, Jaudon MC, Baumelou A, Jouanneau C, Jacobs C. Effects of nifedipine on cisplatin-induced nephrotoxicity in rats. *Clin Nephrol* 30:146-50,1988.
14. Söğüt S, Kotuk M, Yılmaz HR, Ulu R, Özyurt H, Yıldırım Z. In vivo evidence suggesting a role for purine catabolizing enzymes in pathogenesis of cisplatin-induced nephrotoxicity in rats and effect of erdosteine against this toxicity. *Cell Biochem Func* 2003; (Basımda).
15. Söğüt S, Özyurt H, Yılmaz HR, Şahin Ş, Işık B, Akyol Ö. Yüksek doz cisplatin uygulanan sıçanlarda karaciğer CAT, SOD, ADA, XO enzim aktiviteleri ile MDA ve NO düzeyleri üzerine Erdosteinin etkisi. *Klinik Biyokimya ve Kanser Sempozyumu, Kervansaray Termal Otel / Bursa, Özet Kitabı, s 124 , 26-29 Eylül 2002.*
16. Mora LO, Antenus LMG, Francescato HDCF, Bianchi MLP. The effects of oral glutamine on cisplatin-induced genotoxicity in Wistar rat bone marrow cells. *Mutat Res* 518:65-70, 2002.
17. Mirzoena OK, Calder PC. The effect of propolis and its components on eicosanoid production during the inflammatory response. *Prostaglandins, Leukot and Essent Fatty Acids* 55:441-449, 1996.
18. Şahin Ş, Söğüt S, Özyurt H, Uz E, İlhan A, Akyol Ö. Tissue xantine oxidase activity and nitric oxide levels after spinal cord ischemia/reperfusion injury in rabbits: comparison of caffeic acid phenethyl ester (CAPE) and methylprednisolone. *Neurosci Res Commun* 31: 111-121, 2002.
19. Dobrowolski JW, Vohoraq SB, Sharma K, Shah SA, Naqvi SAH, Dandiya PC. Antibacterial, antifungal, antiameobic, antiinflammatory, and antipyretic studies on propolis bee products. *J Ethnopharmacol* 35: 77-82, 1991.
20. Dimov V, Ivanovska N, Bankova V, Popov S. Immunomodulatory action of propolis: IV. Prophylactic activity against gram-negative infections and adjuvant effect of the water-soluble derivate. *Vaccine* 10: 817-823, 1992.
21. Edenharder R, von Petersdorff I, Rauscher R. Antimutagenic effects of flavanoids, chalcones and structurally related compounds on the activity of 2-amino- 3 methylimidazol (4,5-f) quinoline (IQ) and other heterocyclic amine mutagens from cooked food. *Mutat Res* 287: 261-74, 1993.
22. Krol W, Czuba Z, Scheller S, Gabrys J, Grabiec S, Shani J. Anti-oxidant property of etanolic extract of propolis (EEP) evaluated by inhibiting the chemiluminescence oxidation of luminol. *Biochem Int* 21: 593-97, 1990.
23. Pascual C, Gonzales R, Torricella RG. Scavenging action of propolis extract against oxygen radicals. *J Ethnopharmacol* 41: 9-13, 1994.
24. Ozen S, Akyol O, Iraz M, Sogut S, Ozugurlu F, Ozyurt H, Odaci E, Yildirim Z. The role of caffeic acid phenethyl ester, an active component of propolis, against cisplatin-induced nephrotoxicity in rats. *J Applied Toxicol* 2003 (basımda).
25. Zhang JG, Zhong LF, Zhang M, Xia YX. Protection effects of procaine on oxidative stress and toxicities of renal cortical slices from rats caused by cisplatin in vitro. *Arch Toxicol* 66: 354-358, 1992.
26. İlhan A, Koltuksuz U, Ozen S, Uz E, Ciralik H, Akyol O. The effects of caffeic acid phenethyl ester (CAPE) on spinal cord ischemia/reperfusion injury in rabbits. *Eur J Cardiothorac Surg* 16: 458-463, 1999.
27. Boehringer Mannheim, Biochemica Information, Glucose 6-phosphate dehydrogenase, Hexokinase, Lactate dehidrogenase, Malate dehidrogenase. sayfalar; 99-100, 113-114, 121-122, 125-126, 1973.
28. Lowry OH, Rosebrough NJ, Farr AL, Rondall RJ. Protein measurement with the folin phenol reagent. *J Biol Chem* 193: 265-275, 1951.
29. Matsumiya T, Imaizumi T, Yoshida H, Kimura H, Satoh K. Cisplatin inhibits the expression of X-chromosome-linked inhibitor of apoptosis protein in an oral carcinoma cell line. *Oral Oncol* 37: 296-300, 2001.
30. Kayaalp SO. *Tıbbi Farmakoloji, Hacettepe-Taş, Ankara, 2000.*
31. Al-Nasser IA. In vivo prevention of cyclophosphamide-induced Ca^{2+} dependent damage of rat heart and liver mitochondria by cyclosporin A. *Comp biochem Physiol A* 121: 209-214, 1998.
32. Yildirim Z, Söğüt S, Odacı E, Iraz M, Özyurt H, Kotuk M, Akyol Ö. Oral erdosteine administration attenuates cisplatin-induced renal tubular damage in rats. *Pharmacol Res* 47: 149-156, 2003.
33. Magnani M, Stocchi V, Dacha M, Fornaini G. Regulatory properties of rabbit red blood cell hexokinase at conditions close to physiological. *Biochim Biophys Acta* 804: 145-153, 1984.
34. Ho HY, Cheng ML, Lu FJ, Chou YH, Stern A, Liang CM, Chiu DTY. Enhanced oxidative stress and accelerated cellular senescence in glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) deficient human fibroblasts. *Free Radic Biol Med* 29: 156-169, 2000.
35. Murray RK, Granner DK, Mayes PA, Rodwell VW. *Harper's Biochemistry. Twenty-fourth edition, Prentice-Hall International, Inc, The United States of America, 1996.*
36. Ganczakowski M, Town M, Bowden DK, Vulliamy TJ, Kaneko A, Clegg JB, Weatherall DJ, Luzzatto L: Multiple glucose-6-phosphate dehydrogenase-deficient variants correlate with

malaria endemicity in Vanuatu Archipelago (Southwestern Pacific). Am J Hum Genet 56: 294-301, 1995.

37. Skrzydlewska E, Farbiszewski R: Decreased antioxidant defense mechanisms in rat liver after methanol intoxication. Free Radic Res 27: 369-375, 1997.

Kronik Böbrek Yetmezlikli Hastalarda Kalp Kapak Cerrahisi Uygulamaları

Ufuk Yetkin, Levent Yılık, Necmettin Yakut, Şahin Bozok, Nagihan Karahan, Ali Gürbüz

Özet:

Amaç: Kronik böbrek yetmezlikli (KBY) hastalarda koroner ateroskleroza karşın kalp kapak patolojileri daha nadir görülmektedir. Fonksiyonel kapak bozukluklarındaki başlıca sebepler iskemi, valvüler kalsifikasyon, A-V fistüller ve diyalize sekonder artmış endokardit insidansıdır.

Metod: Her iki kliniğimizde Nisan 2001 ile Nisan 2003 tarihleri arasında 178 olguya kalp kapak replasmanı uygulandı. Hastaların 7'si (%3.9) KBY'li olup 3'ü (%1.6) sürekli hemodiyaliz programındaydı. Diğer 4 olgu da KBY tanısı almış olmalarına karşın glomerüler filtrasyon hızları %30'un üzerinde olup hemodiyaliz gereksinimleri yoktu. Bu 7 KBY'li olguda gerçekleştirdiğimiz kalp kapak replasmanı girişimlerinin ameliyat öncesi ve sonrası izlemleri ile medikal tedavilerinin ve takip sonuçlarının irdelenmesi esas alındı.

Bulgular: Olgularımızın 3'ünde aortik kapak replasmanı, 2'sinde mitral kapak replasmanı (MVR) ve diğer 2'sinde de MVR + koroner revaskülarizasyon işlemini gerçekleştirdik. Son 2 hastadaki kapak patolojisi iskemik natürlü mitral kapak yetmezliği idi. Hastalarımızın fonksiyonel kapasiteleri NYHA sınıflamasında 4 olguda klas III ve 3 olguda klas IV idi. Postoperatif dönemde mortalite ya da önemli bir morbidite faktörü gözlenmedi. İzlemlerinde, hastaların semptomlarında gerileme gözlenirken fonksiyonel kapasitelerindeki iyileşme de belirgindi. Tüm olgularımıza mekanik kalp kapağı replase ettik.

Sonuç: KBY'li hastalarda kabul edilir morbidite ve mortalite ile uygulanan kardiyak cerrahi işlem sayesinde kardiyak semptomlarda düzelmeye, yaşam kalitesinde artma temin edilirken, renal transplantasyon şansı ve yaşam süresinin önemli ölçüde uzaması sağlanmaktadır. Ayrıca kalsiyum metabolizmasındaki bozukluklar dikkate alınarak mekanik kapakların, bioprotezlere tercih edilmesinin gerekli olduğunu da düşünmekteyiz.

Anahtar kelimeler: Kronik böbrek yetmezliği, kalp kapak cerrahisi, hemodiyaliz.

Kronik böbrek yetmezliği (KBY) hastalarda kardiyak hastalık oluşum oranı normal popülasyona göre daha yüksektir (1,2). Kronik böbrek yetmezliği (KBY) de kalp hastalıklarının oluşumunda önemli bir risk faktörü olup ateroskleroz normal popülasyona göre bunlarda daha hızlı gelişmektedir (3). Koroner arter hastalığına bağlı ölüm oranı %30-53 arasında bildirilmektedir (1). İlk diyalizi takiben 10 yıl içinde ölümlerin %36'sının koroner arter hastalığı nedeniyle de olduğu rapor edilmiştir (3). Böbrek yetmezliği valvüler kalsifikasyon, iletim bozukluğu, asimetrik septal hipertrofi, perikard tamponadı ve konjestif kalp yetmezliği gibi patolojilere neden olabilmekte, diyaliz işlemleri sırasında ise enfektif endokardit oluşabilmektedir (2). Ülkemizde hemodiyaliz merkezlerinin artması ve teknolojideki gelişmeler nedeniyle

kronik böbrek yetmezlikli (KBY) hastaların ortalama yaşam süreleri uzamakta ve artan sayıda ileri yaş grubu ve diyabetik hasta programlara dahil olmaktadır. Bu da kardiyoloji ve kardiyovasküler cerrahi kliniklerine başvuran KBY hastalarının sayısını arttırmaktadır. Lansing ve ark. (5) tarafından 1968 yılında yayınlanan KBY'li hastada kapak replasmanı başlıklı yazıdan sonra giderek artan sayıda hastaya kardiyak cerrahi girişiminde bulunmaktadır (5-8). KBY'li hastalarda operasyon ve özellikle kardiyopulmoner bypass (KPB) özel bakım gerektiren birtakım problemler doğurur. Bunların başında sıvı-elektrolit dengesinin sağlanması, kanamanın kontrolü ve metabolik asidoz gelir (9,10). Bu çalışmada iki yıllık sürede her iki kliniğimizde kalp kapak replasmanı gerçekleştirilen 7 KBY'li hastanın preoperatif, peroperatif ve postoperatif erken-orta dönem tedavileri ile takip ve sonuçları aktarılmıştır.

Gereç ve Yöntem

Nisan 2001 ile Nisan 2003 tarihleri arasında İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği ile İzmir Central

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği

İzmir Central Hospital, Kardiyovasküler Cerrahi Bölümü

Yazışma Adresi: Op. Dr. Ufuk YETKİN

1379 Sok. No: 9, Burç Apt. D: 13

35220, Alsancak / İZMİR

Hospital Kardiyovasküler Cerrahi Bölümünde aynı cerrahi ekip tarafından toplam 178 olguya kalp kapak replasmanı uygulandı. Hastaların 7'si (%3.9) KBY'li olup 3'ü (%1.6) sürekli hemodiyaliz programındaydı. Diğer 4 olgu da KBY tanısı almış olmalarına karşın glomerüler filtrasyon hızları %30'un üzerinde olup hemodiyaliz gereksinimleri yoktu. Hastaların ortalama yaşı 51.8 olup 47 yaş ile 64 yaş arasında değişiyordu (Tablo 1). Olguların 6'sı (%85.7) erkek ve biri (%14.3) kadındı. New York Kalp Cemiyeti (NYHA) sınıflamasına göre 4 olgu klas III ve 3 olgu da klas IV'de yer alıyordu. Sol ventrikül diyastol sonu kan basıncı ortalama 17.8 mmHg olup ejeksiyon fraksiyonu da ortalama %42.8 saptandı (Tablo 2). Olguların 3'üne aortik kapak replasmanı, 2'sine mitral kapak replasmanı (MVR) ve diğer 2'sine de MVR + koroner revaskülarizasyon uyguladık. Koroner revaskülarizasyon uygulanan her iki olgumuzda da tek damar hastalığı tespit edilmiş olup işlem olarak sol ön inen koroner arterlerine, sol internal mammariyan arter grefti anastomoze edildi. Tüm hastalar operasyondan 1 gün önce hemodiyalize alındılar ve postoperatif 2. günde diyaliz tekrarlandı. Bu hastalarda anesteziye; sıvı-elektrolit dengesizliğinden korunmak amacıyla özel dikkat sarfedildi.

Bulgular

Tüm hastalarda BUN ve kreatinin değerleri yüksek idi. Ortalama BUN $86.0 \pm 38.4\%$ mg/dL, kreatinin 6.8 ± 2.9 mg/dL, plazma potasyum düzeyi 4.6 ± 0.5 mEq/L idi. Böbrek yetersizliğinin nedeni 2 hastada kronik glomerülonefrit, 2 hastada interstisyel nefrit ve 1 hastada polikistik böbrek olup 2 hastada etiyoloji saptanamadı. Hastalardan 4'ünde (%57.1) değişen derecelerde anemi saptanmış olup hematokrit değeri (Htc) 30.2 ± 3.6 idi. Tüm hastalarda standart KPB altında açık kalp cerrahisi gerçekleştirildi. Prime solüsyonu olarak izotonik NaCl ve Htc %25'in üzerinde tutulacak şekilde plazma ile taze kan karışımı kullanıldı. Orta derecede hipotermi uygulanarak 2.7 L/dk/m² akım oranı ve arteriyel basınç 70 mmHg üzerinde tutulacak şekilde sıvı ya da vazopressör ajan kullanımına dikkat edildi. Tüm hastalarda membran oksijenatör kullanıldı. Miyokard koruması tüm hastalarda retrograd, izotermik, potasyumlu (K⁺) kan kardiyoplejisi ile sağlandı. KPB uygulamasında kliniğimizin rutininde yer alan retrograd kardiyopleji uygulamasını koronerlere indirekt olarak en az travmatizan etkisi olan yöntem olması ve kardiyopleji materyalinin miyokarda homojen olarak dağılmasını sağladığı için tercih ediyoruz. İlk doz kardiyopleji sonrası K⁺ miktarı yarıya

indirildi. Tüm hastalar elektif şartlarda opere edildi. KPB sırasında iki anürik hastada hemokonsantrasyon filtresi ilavesiyle dolaşımın son evresinde ortalama 1050 ml sıvı çekildi.

Tüm olgularımızda replase edilen kapak cinsi mekanikti. Olgularımızda mortalite ve morbidite gözlenmedi. Ortalama kros klemp süresi 49 ± 8 dk. olup total perfüzyon süresi de 75 ± 6 dk. olarak gerçekleşti. Postoperatif dönemde hiçbir hastaya inotropik destek gerekmedi. Ayrıca atriyal ve ventriküler natürlü aritmi de gözlenmedi. Hastaların çoğunluğunun preoperatif dönemde anemik olması nedeniyle KPB esnasında ortalama 2 ± 1.3 ünite taze kan kullanıldı. Postoperatif dönemde ortalama mediyastinal drenaj 690 ± 350 cc. oldu. Hiçbir olgu kanama nedeniyle mediyastinal re-eksplorasyona alınmadı. Erken postoperatif dönemde ortalama 2.7 ± 1.22 ünite kan ve kan ürünü transfüzyonu gerçekleştirildi. Postoperatif sıvı rejimi anürik hastalarda günlük 500 ml/m² olarak uygulandı. Santral venöz basınç değerlerine göre gerektiğinde kan, kan ürünleri veya kolloid sıvılar kullanıldı. Hastaların yoğun bakımda kalış süresi ortalama 2.9 ± 1.2 gün, hastanede yatış süresi ise ortalama 10.2 ± 4.5 gün idi. Operasyon sonrası tüm hastalarda subjektif şikayetlerde belirgin azalma ya da kaybolma meydana gelirken semptomların yok olmasıyla daha iyi bir fonksiyonel kapasiteye ulaştıkları tespit edildi. 5 hastamızın klas I'e, diğer 2 hastamızın da klas II'ye gerilediği belirlendi (Tablo 2). Erken ve orta dönem poliklinik kontrollerinde tüm hastaların kardiyak açıdan asemptomatik olduğu ve 3 hastanın da hemodiyaliz programını devam ettirdiği saptandı.

Tartışma

KBY'li hasta popülasyonunda kardiyovasküler hastalık prevalansı özellikle hipertansiyon ve diyabet gibi ateroskleroz için genel risk faktörlerinin artmış sıklığına paralel olarak yükselmektedir (8,9,11). Üremi ile ilişkili olan hipertrigliseridemi, hiperparatiroidizm, vasküler kalsifikasyon, anormal serum kalsiyum-fosfor metabolizması, muhtemelen artmış serum urat ve oksalat düzeyleri de patogeneizde rol oynayabilmektedir (12). Kuzey Amerika ve Avrupa'da yapılmış olan çalışmalar KBY'li diyalize giren hastalardaki en önemli mortalite nedeninin kardiyovasküler olaylar olduğunu ortaya koymuştur. KBY'li hastalar gerek böbrek yetersizliği nedeniyle sahip risk faktörleri ve gerekse kardiyopulmoner bypassın sıvı ve elektrolit dengesinde oluşturduğu önemli değişiklikler nedeniyle kalp cerrahi için risk grubu oluşturmaktadır (13). KBY'li hastalarda

Tablo I. Olgularımızın demografik özellikleri ve tümüne replase edilen mekanik kapakların nitelikleri.

Olgu No	Yaş	Cinsiyet	Replase Edilen Kapak	Protez kapak özelliği
1	47	♂	St. Jude (Mitral)	Mekanik – bileaflet
2	48	♂	St. Jude (Mitral)	Mekanik – bileaflet
3	50	♂	Carbomedics (Mitral)	Mekanik – bileaflet
4	51	♂	St Jude (Aortik)	Mekanik – bileaflet
5	51	♂	St Jude (Mitral)	Mekanik – bileaflet
6	52	♀	St Jude (Aortik)	Mekanik – bileaflet
7	64	♂	St Jude (Aortik)	Mekanik – bileaflet

Tablo II. Olgularımızın ameliyat öncesi ve sonrası NYHA sınıfları ile kardiyak performans göstergeleri.

Olgu No	Ameliyat öncesi NYHA sınıfı	Ameliyat sonrası NYHA sınıfı	Ameliyat öncesi sol ventrikül diyastol sonu basıncı	Ameliyat öncesi ejeksiyon fraksiyonu	Ameliyat sonrası ejeksiyon fraksiyonu (Postop 3.-6. ay)
1	Klas III	Klas I	10	55	55
2	Klas III	Klas I	15	50	50
3	Klas III	Klas I	15	50	50
4	Klas III	Klas I	15	45	45
5	Klas IV	Klas I	20	40	40
6	Klas IV	Klas II	25	35	40
7	Klas IV	Klas II	25	25	35

kapak lezyonları koroner aterosklerozdan daha az oranda görülmekle birlikte iskemik nedenler, valvüler kalsifikasyon, arteriyovenöz fistül ve diyalize bağlı endokardit görülme insidansının artmış olması önemli oranda kapak fonksiyon bozukluklarına neden olabilmektedir. Romatizmal kardit normal popülasyonla aynı oranda gözlenmektedir (14). Serimizdeki 2 olguda iskemik etiyojili mitral yetmezliği saptanırken, 4 olguda da geçirilmiş akut eklem romatizması anamnezi mevcuttu.

KBY'li hastalarda koagülasyon mekanizmasındaki bozukluklar cerrahi mortalite ve morbiditeyi arttıran bir risk faktörüdür. Trombosit disfonksiyonu ve koagülasyon defektine bağlı kanama diyatezi cerrahi ekibi endişeye sevk eden bir problemdir (15). Özellikle trombositlerde adhezyon ve agregasyon bozukluğu ve faktör III eksikliği, hipofibrinogenemi hemostazda güçlük doğurmaktadır. Süregelen kronik anemi ve kanamaya eğilim nedeniyle de daha fazla kan transfüzyonu gerekmekte ve dolayısıyla hastanın volüm ve potasyum yükü artmaktadır. Ko ve arkadaşlarının (9) literatür taramasında saptanan genel uygulama kaybın yerine konması prensibiyle kan transfüzyonu için belirleyici olan

mediastinal drenaj miktarıdır. Hematokritin kronik anemi nedeniyle başından beri düşük olan inisyel değer civarında tutulması ile yetinilir. Yine literatürde KBY'li hastalarda diğer açık kalp cerrahisi uygulanan hastalara göre postoperatif dönemde göğüsten olan drenaj miktarında ve revizyon oranında önemli ölçüde fark olduğu rapor edilmiştir (8). Serimizdeki hiçbir olguda aşırı kanama nedeniyle revizyon operasyonu gerekmedi. Faktör III eksikliğinden ötürü doğan hemostaz problemi için üremik hastalarda desmopressin asetatın kanama zamanını azalttığı da bildirilmekte ve kompleks veya uzamış kardiyak operasyonlardaki rutin kullanımı gibi KBY'li hastalarda da önerilmektedir (16).

KBY'li hastalarda açık kalp cerrahisinin mortalitesi normal böbrek fonksiyonlu hastalara göre yüksektir (9,17). Üremik hastaların KPB'a toleransının kısıtlılığı, koagülasyon bozukluklarına bağlı kanama, toksik madde atılımındaki yetersizlik ve enfeksiyonlara karşı duyarlılık bunda önemli rol oynamaktadır. Mortalite oranı çeşitli serilerde %3 ile 25 arasında bildirilmektedir (7-9,18). Ko ve ark.'nın (9) 296 olguluk serisinde mortalite %9 olarak bildirilmiş ve kaybedilen olguların yüksek NYHA

(New York Heart Association) fonksiyonel sınıflama klas'ı olan, sol ana koroner hastalığı veya eşlik eden serebrovasküler hastalığı olan ya da acil şartlarda operasyona alınmış, yüksek risk grubu hastalar olduğu gözlenmiştir.

Labrousse ve ark. (8) yıllar içinde hastane mortalitesinin giderek azaldığını ve 1995 yılından sonra opere edilen hastalarda mortalitelerinin olmadığını bildirmektedirler. Serimizde de mortalite saptanmadı. KPB tekniklerinin ilerlemesi ve postoperatuar bakımdaki gelişmeler sayesinde son 10 yılda KBY'li olgularda açık kalp işlemlerinin sayısı belirgin olarak artmıştır (10,12,14).

Üremik hastalarda lökopeni ve kemotaksis yetersizliği şeklinde ortaya çıkan bir lökosit disfonksiyonu ve buna bağlı enfeksiyona açık konuma gelme durumu oluşmaktadır. Bu nedenle renal yetersizlik ve diyaliz modu kuralları doz tayininde dikkate alınarak antibiyotik profilaksisi uygulanmalıdır (9). Gastrointestinal sistem komplikasyonları az olmakla birlikte görülmektedir. Abdominal visseral arter aterosklerozu KBY'li hastalar için seyrek değildir. KPB'da düşük akım, mezenterik iskemiye öne çıkarmaktadır. Bu da yüksek akım hızı veya yüksek perfüzyon basıncı ile önlenemez (1,9). Hemodiyalize giren hastalarda kullanılmakta olan A-V fistülün düşük akım nedeniyle tromboze olması da bir başka risktir (7,9). Postoperatif perikardit riskine karşı profilaktik perikardiyektomiye savunan bildiriler varsa da bu komplikasyonu gözlemlemeyen araştırmacılar da mevcuttur (19). Biz de hiçbir olgumuzda perikardiyektomiye profilaktik amaçlı uygulamadık.

Ameliyata alınacak KBY'li hastalarda preoperatif hazırlıkla ilgili klasik bir yaklaşım modeli yoktur. Birçok merkez şayet mevcutsa hemodiyaliz programının aynen devam etmesini savunurken bazı gruplar da ameliyat öncesi venovenöz hemofiltrasyon ya da periton diyalizini önermektedirler (7,9). Bazı geniş olgulu serilerde KBY'li olgunun operasyon hazırlığının, serimizde uyguladığımız gibi preoperatif hemodiyaliz ile başlamasının gerekliliğine ve bu işlemin postoperatif diyaliz ihtiyacını azaltmakla beraber, KPB sonrası sıvı çekmenin elektrolit dengelerinin olumsuz etkilenmesi gibi komplikasyonları bertaraf etmesini sağladığı düşünülmektedir (9,11). KBY'li hastalar operasyondan 16-18 saat önce diyalize alınarak sıvı dengesi ve elektrolit seviyeleri optimal düzeyde tutulabilmektedir. Preoperatif evrede sıvı ve elektrolit dengesi sağlanmış olan hastalarda KPB sırasında özel bir önlem almaya gerek yoktur. Hemofiltrasyon ile kreatinin ve üre gibi

küçük moleküllü maddelerin eliminasyonu kötüdür. Kliniğimizin uygulaması hemodinamik instabilite göstermeyen hastalarda ameliyattan bir gün önce hemodiyaliz uygulamasının sıvı ve elektrolit dengesinin optimal düzeyde tutulmasının sağlanımıdır. Postoperatif dönemde ise potasyumda çok önemli yükselme olmaması durumunda hemodiyaliz 2. günde başlatılabilmektedir. Operasyon esnasında potasyum (K⁺) kaynakları; cerrahi manüplasyona bağlı doku travması, KPB nedeniyle oluşan hemoliz, kan transfüzyonları ve hiperpotasemik kardiyoplejidir. Ancak serum potasyum düzeyinin bu faktörlerden istatistiksel açıdan anlamlı derecede etkilenmediği de gösterilmiştir (9). Hatta aksine hemodilüsyona bağlı olduğuna inanılan K⁺ düzeyinde düşme KPB sonrası gözlenmektedir. Pompanın son evresinde hemofiltrasyon ile ameliyat esnasında verilen sıvı miktarı wedge basıncı da dikkate alınarak geri alınabilir ve postoperatif dönemde böbreğe devredilecek sıvı yüküne özgü azalma sağlanabilir. Hemodinamik instabilite, ekstübasyonun uzaması ya da K⁺'un progressif yükselmesi durumunda kullanılmak üzere venovenöz pompa stand-by bekletilebilir. Kliniğimizde KBY'li hastalara uyguladığımız standart cerrahi prosedür; hafif derecede hipotermi, ortalama arteriyel basıncın 60-70 mmHg olması ve hematokritin %25'in üzerinde tutulmasıdır. Miyokard korumasını antegrad olarak kristalloid kardiyopleji önerisine (9) karşın kliniğimizde retrograd izotermik devamlı kan kardiyoplejisi ile sürdürmekteyiz.

Kompanse böbrek yetmezliği olan hastalarda en önemli unsur KPB esnasında perfüzyon süresinin kısa tutularak organ dolaşımının optimum düzeyde sağlanmasıdır. Bu amaçla pompa debisinin standart protokolden daha fazla hesaplanması, pompa süresince de sık sık periferik rezistans ölçümü yapılarak gerektiğinde farmakolojik ajanlarla vazodilatasyon temini sağlanmalıdır (10,14). Anürik olmayan hastalarda ameliyat süresince idrar miktarının 1 ml/kg/s'ın altına düşmemesine özen gösterilmelidir (13).

KBY'nin risk faktörü olarak ağırlık derecesi Cleveland Klinik tarafından da benimsenmiş Parsonnet'in klinik durumu gösteren skorlama sisteminde dikkati çekmektedir. Serum kreatinin değeri 1.9 mg/dL üzerinde olan hastalarda operasyon riskinin 4 kat artış gösterdiği bildirilmiştir (6,12).

KBY'li hastalarda baroreflaks mekanizmalar bozulduğu için kalp hızının baroreflaks kontrolü olumsuz etkilenmektedir. Bu yüzden düşük kardiyak debi riski artmaktadır (20). Bunu önlemek için sürekli olarak doluş basınçlarının

monitörizasyonu da mortaliteyi azaltıcı etki yapacağından bu hastalara Swan-Ganz kateteri dahil serimizde gerçekleştirdiğimiz üzere tam monitörizasyonla pre/postop izlem uygulanmalıdır.

Fonksiyonel kapasiteleri sınırlı olan KBY'li hastalarda kardiyak sorunun çözülmesi daha sonra yapılacak transplantasyonu ve sonrasındaki muhtemel sorunların çözümünü kolaylaştırarak hastanın yaşam konforunu yükseltecek ve hayat süresini arttıracaktır. Bu beklenti de cerrahi ile düzeltimi sağlanacak kardiyovasküler bir patoloji nedeniyle yaşamı tehdit altında bulunan olgular için zaman kaybetmeden cerrahi tedavinin uygulanma zorunluluğunu göstermektedir. Cerrahi düzeltilebilir kalp hastalığı ve KBY'si olan hastalarda açık kalp operasyonları kabul edilebilir morbidite ve düşük mortalite ile güvenle uygulanarak kardiyak semptomlarda düzelme, yaşam kalitesinde artma temin ederken, renal transplantasyon şansı elde edilebilmekte ve böylece yaşam süresi önemli ölçüde artabilmektedir.

Heart Valve Surgery Procedures In Patients With Chronic Renal Failure

Abstract:

Aim: Heart valve pathologies are rare in chronic renal failure (CRF) patients besides coronary atherosclerosis. Valve disfunctions are primarily due to ischemia, valvular calcification, A-V fistula and increased incidence of endocarditis secondary to dialysis.

Methods: In both of our clinics, we performed 178 heart valve replacements between April 2001 and April 2003. 7 (3.9%) of them were CRF patients and 3 (1.6%) were in continuous hemodialysis programme. Remained 4 patients had CRF too, but they didn't need hemodialysis because their glomerular filtration rate was over 30%. We evaluated the preoperative and postoperative follow-ups, medical therapies and control results of these 7 CRF patients, with heart valve replacements.

Results: We performed aortic valve replacement in 3, mitral valve replacement in 2 and coronary bypass plus mitral valve replacement in 2 patients. In the latter 2 cases, valve pathology was valve failure with ischemic nature. 4 patients were in class III and 3 were in class IV according to NYHA functional capacity classification. There wasn't any mortality or important postoperative complications. During follow-up, symptoms and functional capacity were improved. We used mechanical valves in all patients.

Conclusion: Cardiac surgical procedure in CRF patients has an acceptable morbidity and mortality and improves symptoms and quality of life. Also the procedure increases the renal transplantation chance and survival prolongs significantly. We suggest that mechanical valves must be preferred to bioprothesis

when calcium metabolism disorders are taken into account.

Key words: Chronic renal failure, heart valve surgery, hemodialysis.

Kaynaklar

1. Batiuk TD, Kurtz SB, Oh JK, Orszulak TA. Coronary artery bypass operation in dialysis patient. S, Mayo Clin Proc 1991;66:45-53.
2. Gelsomino S, Morocutti G, Masullo G, et al. Open heart surgery in patients with dialysis-dependent renal insufficiency. J Card Surg 16: 400-407, 2001.
3. Yetkin D. İç Hastalıkları Klinik Notları. C.Ü. Tıp Fak. Yayınları, Sivas 1985, pp 111-117.
4. Lundin AP, Adler AJ, Feinroth MV, et al. Maintenance hemodialysis. Survival beyond the first decade. JAMA 1990; 244: 38-43.
5. Lansing AM, Leb DE, Berman LB. Cardiovascular surgery in end stage renal failure. JAMA 204:134-138, 1968.
6. Blum U, Skupin M, Wagner R, et al. Early and long-term results of cardiac surgery in dialysis patients. Cardiovasc Surg 2:97-100, 1994.
7. Kaul TK, Field BL, Reddy MA, et al. Cardiac operations in patient with end stage renal disease. Ann Thorac Surg 57:691-694, 1994.
8. Labrousse L, Vincentiis de C, Madonna F, et al. Early and long-term results of coronary artery bypass grafts in patients with dialysis dependent renal failure. Eur J Cardio Thoracic Surg 15:691-696, 1999.
9. Ko W, Kreiger KH, İsom OW. Cardiopulmonary bypass procedures in dialysis patients. Ann Thorac Surg 55:677-684, 1993.
10. Maze Y, Kanemitsu S, Onoda K, Shimono T, Tanaka Y, Yada I. The perioperative management for the patients to undergo open heart surgery with chronic renal failure. Kyobu Geka 53:1095-1100, 2000.
11. Elsner D. How to diagnose and treat coronary artery disease in the uraemic patient: an uptade. Nephrol Dial Transplant 16: 1103-1108, 2001.
12. Fernandez JS, Sadaniantz A. Medical and revascularization management in acute coronary syndrome in renal patients. Semin Nephrol 21(1):25-35, 2001.
13. Aşlamacı S, Sezgin A, Taşdelen A, Gültekin B, İközler C. Kronik böbrek yetersizliği olan hastalarda kalp cerrahisi. Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 3:253-258, 1995.
14. Umana E, Ahmed W, Alpert MA. Valvular and perivalvular abnormalities in end-stage renal disease. Am J Med Sci 325: 237-242, 2003.
15. Tüzün H, Sunar H, Bozkurt K, ve ark. Diyaliz bağımlısı kronik böbrek yetersizliği olgusunda aortokoronar bypass. Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2:278-280, 1994.

16. Lazenby WD, Russo I, Zadeh BJ, et al. Treatment with desmopressin acetate in routine coronary artery bypass surgery to improve postoperative hemostasis. *Circulation* 82:413-419, 1990.
17. Bhattacharyya N, Cheung AH, Dang CR, et al. Open heart surgery in patients with end stage renal disease. *Ann J Nephrol* 17:435-439, 1997.
18. Chertow GM, Levy EM, Hammermeister KE, et al. Independent association between acute renal failure and mortality following cardiac surgery. *Am J Med* 104:338-343, 1998.
19. Higashta R, Takeuchi Y, Ohara M. Cardiac valve replacement in patients on dialysis. *Ann Thorac Surg* 73: 696-697, 2002.
20. Rostand SG. Cardiovascular complications in renal failure. *J Am Soc Nephrol* 2:1053-1055, 1991.
21. Herzog CA, Ma JZ, Collins AJ. Long-term survival of dialysis patients in the United States with prosthetic heart valves: should ACC/AHA practice guidelines on valve selection be modified? *Circulation* 105: 1336-1341, 2002.

Adhesiv İnce Barsak Obstrüksiyonlarının Görülme Sıklığı

Erol Kisli, Ömer Söylemez, Murat Başer, Çetin Kotan, Osman Güler, Metin Aydın

Özet:

Amaç: Abdominal cerrahi sonrası adhezyonlara bağlı gelişen ince barsak obstrüksiyon (İBO) sıklığını incelemektir.

Metod: Kasım 1994 – Nisan 2000 arasında kliniğimizde abdominal cerrahi yapılan 2173 hastanın dosyaları retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: Abdominal cerrahi yapılan 2173 olgunun 76'sında etyolojik sebep daha önce herhangi bir nedenle geçirmiş oldukları abdominal operasyona ikincil olarak gelişen adhezyonlardı. Bu olguların 66'sına bridektomi ve 10'una ise bridektomi ile birlikte ilave cerrahi yapıldı. Rektosigmoid operasyonu yapılan olguların %13.86'ı, kolon operasyonu yapılanların %12.19'u, kolon dışı barsak operasyonu yapılanların %3.94'ü, diğer abdominal bölge operasyonu yapılanların %2.25'i ve apendektomi yapılanların %1.5'i adhezyonlara bağlı gelişen İBO'yu nedeni ile ikinci kez opere edildiler.

Sonuç: Kliniğimizde İBO'larının en sık sebebi geçirilmiş operasyonlara bağlı gelişen adhezyonlar idi. Postoperatif adhezyonların en sık sebebi ise geçirilmiş kolorektal operasyonlar idi.

Anahtar kelimeler: Adhezyon, ince barsak obstrüksiyonu, abdominal cerrahi

Cerrahinin ilk dönemlerinden beri cerrahlar, ameliyattan birkaç saat sonra oluşmaya başlayan fibrinöz yapışıklıkların geliştiğini bilmektedirler (1). Adhezyon, major abdominal cerrahiye takiben hastaların %90'ından fazlasında ortaya çıkar (2). Cerrahi sırasında veya sonrasında peritoneal kavitede fibrin oluşumu ve parçalanması arasındaki denge adhezyon oluşumunun major bir belirleyicisi olarak gözükmektedir (3). İnce barsak obstrüksiyonu, infertilite, kronik abdominal ve pelvik ağrı ve reoperasyon güclüğü peritoneal adhezyonların en sık sonuçlarıdır. Adhezyon oluşumunu önleme çalışmalarına rağmen abdominal cerrahi sonrası sıklığı aynı kalmıştır (2).

Biz de bu çalışmamızda, kliniğimizde yapılan abdominal cerrahi sonrası adhezyonlara bağlı gelişen ince barsak obstrüksiyon insidansını literatür ışığında incelemeyi amaçladık.

Çalışmanın yapıldığı kurum: Yüzüncüyıl Üniversitesi, VAN

Dr. Erol Kisli: Y.Y.Ü.T.F Genel Cerrahi AD

Dr. Ömer Söylemez: Y.Y.Ü.T.F Genel Cerrahi AD

Dr. Murat Başer: Y.Y.Ü.T.F Genel Cerrahi AD

Dr. Çetin Kotan: Y.Y.Ü.T.F Genel Cerrahi AD

Dr. Osman Güler: Y.Y.Ü.T.F Genel Cerrahi AD

Dr. Metin Aydın: Abant İzzet Baysal Ü.T.F Tıp Fakültesi

Yazışma Adresi: Dr.Erol KİSLİ

Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi

Genel Cerrahi Anabilim Dalı Maraş caddesi

65200 / VAN

Gereç ve Yöntem

Kasım 1994 – Nisan 2000 yılları arasında kliniğimizde abdominal cerrahi uygulanan toplam 2173 olgu retrospektif olarak incelendi. Bu olguların kaçında adhezyona bağlı intestinal obstrüksiyon nedeniyle ikinci bir operasyon gerektiği araştırıldı. İlk operasyonda müdahale edilen organ veya organlar ile daha sonra ortaya çıkan adhezyona bağlı intestinal obstrüksiyon ilişkisi araştırıldı. Ayrıca kliniğimizde İBO'yu oluşturan diğer nedenler arasındaki insidansı da araştırıldı.

Bulgular

Abdominal cerrahi uygulanan hastaların 996'sı kadın 1177'si erkek idi. Bu hastaların 142'sine kolorektal cerrahi, 333 hastaya apendektomi, 811 hastaya ince barsak ve mide cerrahisi, 887 hastaya ise diğer abdominal cerrahi (biliyer, splenik, karaciğer veya pankreas) uygulanmıştır. Bu 2173 hastanın 86 (%3.9)'sı kliniğimize adhezyona bağlı intestinal obstrüksiyon nedeni ile tekrar kabul edildiler. Bu 86 olgunun 10 (%11.6)'unda konservatif tedavi yeterli oldu, 76 (88.4)'sı ise ikinci kez ilk operasyona bağlı olarak gelişen adhesiv obstrüksiyon nedeni ile opere edildiler. Kliniğimize İBO nedeniyle başvuran toplam 165 hastanın 76 (%46) sını

Tablo I: Kasım 1994 – Nisan 2002 arasında kliniğimizde adhezyona bağlı intestinal obstrüksiyon nedeni ile opere edilen 76 hastanın etyolojisi.

	Hasta sayısı	IBO Gelişen vaka sayısı	Bridektomi	Bridektomi + ilave cerrahi
Rektum ve rektosigmoid operasyonları	101	14 (13.86)	12	2
Kolon operasyonları	41	5 (%12.19)	3	2
Apendektomi	333	5 (%1.5)	4	1
Mide ve ince barsak operasyonları	811	32 (%3.94)	29	3
Diğer abdominal bölge operasyonları	887	20 (%2.25)	18	2
Toplam	2173	76	66	10

Tablo II: Kliniğimizdeki IBO etiyolojisi

Adhezyon	76(%46)
İnce barsak inflamatuvar patolojileri	14(%8.4)
Neoplazm	22(%13.3)
Herni	23(%13.9)
Yukardakilerin kombinasyonu	5(%3)
Diğer	25(%15.1)

adheziv IBO' u oluşturuyordu (TabloI). İlk operasyonda rektum ve rektosigmoid cerrahisi yapılan 101 hastanın 14 (%13.8)'ünde, kolon operasyonu yapılan 41 hastanın 5 (%12.1)'inde adhezyona bağlı intestinal obstrüksiyon gelişti. 333 apendektomi yapılan olgunun 12'si perfore idi. Bu 12 perfore olgunun 4 (%33.3)'ünde, geri kalan 321 olgunun ise sadece 1 (%0.03)'inde adhezyona bağlı intestinal obstrüksiyon gelişti. İnce barsak ve mide cerrahisi uygulanan 811 hastanın 32 (%3.94)'sinde, diğer abdominal girişim yapılan 887 olgunun ise 20 (%2.25)'sinde IBO saptandı (TabloI). Adhezyon nedeniyle obstrüksiyon gelişip ikinci kez opere edilen olguların %86.8 (66 olgu)'ine sadece bridektomi yapıldı. Adhesiv obstrüksiyon nedeniyle ikinci kez opere edilen ve öncesinde rektosigmoid cerrahi yapılmış olan 1 olgu sepsis nedeni ile exitus oldu. Hastaların ikinci operasyondan sonra hastanede ortalama kalış süreleri 7-14 gün oldu.

Tartışma

Postoperatif peritoneal adhezyonlar abdominal cerrahi sonrasında ortaya çıkabilen önemli bir komplikasyon olup ince barsak obstrüksiyonu, infertilite, kronik abdominal ve pelvik ağrı ile birlikte reoperasyon güçlüklerine neden olabilir ve morbidite ile birlikte iş yükünü artırır.

Adhezyonla ilgili komplikasyonların insidansının ve sosyo-ekonomik yükünün artmasına rağmen halen günümüzde güvenli ve etkili bir profilaksisi yoktur (9). Adhezyonu önlemeye yönelik yapılan çalışmaların hepsi başlangıçta bir iyimserlik yaratmış fakat daha sonra yapılan incelemelerde ya etkili olmadıkları ya da kontrollere oranla daha çok adhezyona neden oldukları belirlenmiştir. Sonuçta bazıları tamamen terkedilmiştir (1).

Adhezyon önleme ve azaltmaya yönelik çalışmalara rağmen abdominal cerrahi sonrası ortaya çıkışında halen bir sıklık olmakla birlikte abdominal cerrahi sonrası ince barsak obstrüksiyonu hakkındaki bilgiler sınırlıdır. Hasta grupları küçük sayıdadır ve çoğu seride takip sayısı sınırlıdır (2). Teknik açıdan ilerlemiş dünyada abdominal operasyon insidansı arttıkça adhezyonlara bağlı obstrüksiyonlarında arttığını biliyoruz. Buna karşın laparotomilerin daha az olduğu az gelişmiş ülkelerde adhezyona bağlı obstrüksiyonlar nadir görülür. Postoperatif adhezyonların istatistiki analizinde apendektomi ve postoperatif adhezyonlar hemen daima ilk sıralardadır. Daha az oranı oluşturmakla birlikte abdominoperineal rektum eksizyonu ve total kolektomi de yüksek bir post operatif adhezyon riski göstermektedir. Bu olay kolonun ve

omentumun çıkarılmasıyla karın duvarındaki nedbeğe yalnızca ince barsağın yapışıyor olmasıyla açıklanmıştır (1).

Menzies ve Ellis yaptıkları 2708 vakalık laparotomi serisinde laparotomiden sonra oluşan adhezyonların neden olduğu intestinal obstrüksiyon oranını ortalama 14.5 aylık takip süresi için %1 olarak bulmuşlardır (4). Bizim serimizde ortalama takip süresi 2 yıldır ve bu oran %3.49'dur. Serimizde hasta sayısı oldukça sınırlı olmakla birlikte 6 yıllık klinik sonuçlarımızdır. Yapılan bir çalışmada adhezyona ikincil gelişen IBO sıklığı; %24 kolorektal cerrahi, %22 jinekolojik cerrahi, %15 herniorafi, ve %14 apendektomi sonrası olarak bildirilmiştir (5). Bizim çalışmamızda ise adhezyona ikincil gelişen IBO'ları; %13.38 kolorektal cerrahi, %3.94 kolon dışı barsak operasyonları, %2.25 diğer abdominal bölge operasyonları ve %1.5 apendektomi sonrası geliştiği tespit edildi. Bir çalışma da apendektomi sonrası cerrahi girişim gerektiren postoperatif IBO riskinin önceden düşünüldüğüne göre daha az olduğu fakat perfore apandisitlerin postoperatif adhesiv IBO nu için bir risk faktörü olduğu belirtilmektedir (10). Ancak, perfore olgularımızın azlığı nedeniyle bu konuda kesin bir yargıya varamıyoruz. Batıda IBO'nun en sık sebebi adhezyonlardır ve bunu Crohn hastalığı ve neoplazi takip eder (6). Bizim çalışmamızda da kliniğimizde görülen IBO'nun en sık sebebinin adhezyonlar (%46.06) olduğu bunu, herni ve neoplazilerin takip ettiği tespit edildi. Adhezyonların en sık sebebi ise geçirilmiş kolorektal operasyonlar idi. Polonya'da Wysocki ve Krzywon tarafından 1987-1999 yılları arasında mekanik barsak obstrüksiyonu nedeni ile ameliyat edilen 468 vakalık bir seride IBO'nun en sık sebebi olarak 352 olguda görülen intestinal strangülasyon olarak tespit edilmiş ve bunların 2/3'ünde strangüle herni, 1/3'ünde adhezyon bulunmuştur. Bu sonucun olası nedeni, gelişmiş ülkelerde en sık adhezyonlara bağlı olarak gelişen obstrüksiyonların aksine Polonya'da, USA ve Batı Avrupa'dan daha az sayıda elektif hernioplasti yapılması gösterilmiştir (7). Kliniğimizde ise elektif hernioplasti yapmamıza rağmen hernilere bağlı görülen IBO sıklığını, hastaların sosyoekonomik sebeplerinden dolayı hernilerini önemsemediklerini ve geç dönemde başvurmalarına bağlı olduğunu düşünüyoruz. Miller ve ark, Bizer ve ark, sundukları IBO serilerinde en sık nedeni adhezyon olarak bildirmişlerdir (6,11). IBO tüm dünyada major bir morbidite nedenidir ve önemli bir finansal yük oluşturur. Kolorektal operasyonlar sonrasında ise adhesiv IBO gelişimi en sıktır. Bu nedenle adhesif hastalıkların ortaya çıkışını azaltma

çabalarının ekonomik yükü, morbiditeyi önemli ölçüde düşüreceği ve bunun beraberinde medikal kaynakların kullanım yararlılığını arttıracığı kanaatindeyiz.

Incidence Of Small Bowel Obstruction After Abdominal Surgery

Abstract:

Aim: *it is presenting the adhesive small bowel obstruction following abdominal surgery.*

Method: *2173 patients who had been operated on abdominal surgery in our clinic were investigated retrospectively, between november 1994-april 2000.*

Results: *Etiologic reason in 76 (46.06%) of 2173 patients who had been operated on abdominal surgery was adhesions secondary to previous abdominal operations. Adhesiolysis were performed for 66 of them and additional abdominal surgeries with adhesiolysis were performed for 10 of them. 13.86% of rectosigmoid operations, 12.19% of colon operations, 13.94% of other intestinal operations, 2.25% of other abdominal operations and 1.5% of appendectomies, had second operation for small bowel obstruction due to adhesions.*

Conclusion: *The most common cause of small bowel obstructions was adhesions due to previous abdominal operations. Besides, the most common cause of postoperative adhesions was colorectal operations.*

Key words: *Adhesion, small bowel obstruction, abdominal operations*

Kaynaklar

1. Michael J. Zinner, Seymour I. Schwartz, Harold Ellis: Abdominal Operations, In:Small Bowel Obstruction. Edited by. Jack Pickleman. USA, 1997, pp:1159-1172.
2. Liakakos T, Thomakos N, Fine PM, Dervenis C, Young RL. Peritoneal adhesions: etiology, pathophysiology, and clinical significance. Recent advances in prevention and management. Dig Surg.18:260-73,2001.
3. Dijkstra FR, Nieuwenhuijzen M, Reijnen MM, van Goor H. Recent clinical developments in pathophysiology, epidemiology, diagnosis and treatment of intra-abdominal adhesions. Scand J Gastroenterol Suppl. 52-9,2000.
4. Menzies D, Ellis H. Intestinal obstruction from adhesions-how big is the problem? Ann R Coll Surg Engl 72:60-3,1990.
5. Miller G, Boman J, Shrier I, Gordon PH. Natural history of patients with adhesive small bowel obstruction. Br J Surg. 87:1240-7,2000.
6. Miller G, Boman J, Shrier I, Gordon PH. Etiology of small bowel obstruction. Am J Surg. 180:33-6,2000.
7. Wysocki A, Krzywon J. Causes of intestinal obstruction. Przegł Lek. 58:507-8,2001.

8. Romagnolo C, Minelli L. Small-bowel occlusion after operative laparoscopy: our experience and review of the literature. *Endoscopy*. 33:88-90,2001.
9. Treutner KH, Schumpelick V. Prevention of adhesions. Wish and reality. *Chirurg*. 71:510-7,2000.
10. Andersson RE. Small bowel obstruction after appendectomy. *Br J Surg*. Oct;88:1387-91,2001.
11. Bizer LS, Liebling RW, Delany HM, Gliedman ML. Small bowel obstruction: the role of nonoperative treatment in simple intestinal obstruction and predictive criteria for strangulation obstruction. *Surgery*. Apr;89:407-13,1981.

Çocuk Yaş Grubu İdrar Kültürlerinin Değerlendirilmesi

Hamza Bozkurt*, Hüseyin Güdücüoğlu*, M. Güzel Kurtoğlu** , Edibe Nurzen Bozkurt***, Selma Gülmez*, Mustafa Berkaş*

Özet:

Amaç: Çalışmada çocuk yaş grubundaki üriner infeksiyon etkenlerinin dağılımı ve bu etkenlere karşı antimikrobial duyarlılıklarının araştırılması amaçlanmıştır.

Metod: Ocak 1997 ile Nisan 2001 tarihleri arasında pediatri servisi ve polikliniğinden gönderilen toplam 22.298 idrar örneği değerlendirmeye alınmıştır. Alınan idrar örneklerinin % 5 Koyun Kanlı Agar (Difco) ve Eozin Metilen Blue Agara (Difco) ekimleri yapılmış, izole edilen patojen bakterilerin identifikasyonları ve antibiyogramları ise Sceptor panelleri (Becton Dickinson-USA) kullanılarak yapılmıştır.

Bulgular: Çalışmaya alınan 22.298 idrar örneğinde %23.8 oranında (5311 hasta) kültür pozitifliği saptanmıştır. Bu mikroorganizmaların %41.8'inin *Escherichia coli*, %13.18'inin *Klebsiella pneumoniae*, %13.07'sinin *Staphylococcus epidermidis*, %9.77'sinin *Proteus mirabilis*, %3.65'inin *Enterobacter cloacae*, %3.65'inin *Klebsiella oxytoca*, %2.29'unun *Staphylococcus aureus*, %1.71'inin *Enterobacter aerogenes*, %1'inin *Proteus vulgaris*, %9.86'sının ise diğer Gram pozitif ve Gram negatif mikroorganizmalar oldukları tespit edilmiştir. İzole edilen bakterilere uygulanan antimikrobiyal hassasiyet testi sonucunda; *E. coli*'ye karşı siprofloksasinin %94, gentamisin, norfloksasin ve amikasinin %93, sefotaksim %89, seftriaksonun %88 oranları ile, *K. pneumoniae*'ye karşı siprofloksasinin %95, norfloksasinin %94, amikasinin %82 oranları ile, *P. vulgaris*'e karşı norfloksasinin %100, siprofloksasinin %95, gentamisinin %91 ve amikasinin %90 oranları ile, *P. mirabilis*'e karşı siprofloksasinin %95, norfloksasinin %93, sefotaksim %84, amikasinin %83 oranları ile, *E. cloacae*'ye karşı norfloksasinin %97, siprofloksasinin %96, amikasinin %90 oranları ile, *E. aerogenes*'e karşı siprofloksasinin %97, norfloksasinin %96 oranları ile, *S. epidermidis*'e karşı nitrofurantoinin %93, amikasinin %88, sefuroksimin %85, tikarsilin %83 oranları ile, *S. aureus*'a karşı ise amikasin ve sefuroksimin %100 oranları ile en etkili antibiyotikler oldukları saptanmıştır.

Sonuç: Bu çalışmanın bölgemizdeki ve yurdumuzdaki çocuklarda görülen üriner sistem infeksiyonlarının ampirik tedavisinde yol gösterici olacağı düşünülmektedir.

Anahtar kelimeler: Çocuk idrar kültürü, patojen bakteri, antimikrobiyal hassasiyet testi

Piyüri ve klinik semptomlar eşliğinde böbrekte, toplayıcı sistemde ve/veya mesanede bakteri bulunması, idrar yolu infeksiyonu olarak adlandırılır. İdrar yolu infeksiyonları hekimlik pratiğinde en sık görülen bakteriyel infeksiyonlar arasındadır (1). Tanının gecikmesi, sebeplerinin değerlendirilememesi ve tedavinin gereğince yapılamaması ileri nefrolojik sorunlara yol açabilmektedir (2). Ayrıca çocukluk yaş grubunda böbrek yetmezliği sebepleri arasında ilk sırayı aldığı da bildirilmektedir (3).

Çalışmamızda, yöremizde çocukluk çağı idrar yolu infeksiyonları ile ilgili epidemiyolojik bir çalışma yapılmamış olması sebebiyle, çocuk yaş

grubundaki üriner infeksiyon etkenlerinin dağılımı ve bu etkenlere karşı antimikrobial duyarlılıklarının araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem

Çalışmada, Ocak 1997 ile Nisan 2001 tarihleri arasında pediatri servisi ve polikliniğinden gönderilen toplam 22.298 idrar örneği değerlendirmeye alınmıştır. Alınan idrar örneklerinin %5 Koyun Kanlı-Brain Heart Infusion Agar (DIFCO) ve Eozin Metilen Blue Agar(DIFCO)'a ekimleri yapılmış, izole edilen patojen bakterilerin identifikasyonları ve antimikrobiyal hassasiyet testleri ise Sceptor panelleri (Becton Dickinson-USA) kullanılarak yapılmıştır.

Bulgular

Çalışmaya alınan 22.298 idrar örneğinde %23.8 (5311) oranında, %61'i kız, %39'u erkek çocuktan oluşan kültür pozitifliği saptanmıştır. Üretilen mikroorganizmalar Tablo.1'de, antimikrobial duyarlılıkları Tablo.2'de

* Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji A.D.-VAN

** Sağlık Bakanlığı Yüksek İhtisas Hastanesi-VAN

*** Tarım Bakanlığı İl Kontrol Laboratuvarı-VAN

Yazışma Adresi:Dr. Hamza BOZKURT

Y.Y.Üniv. Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji A.D. Öğr. Üyesi
VAN

Tablo I: Pediatrik yaş grubu idrar örneklerinden elde edilen mikroorganizmalar

Bakteri	Sayı	%
<i>E. coli</i>	2221	41.82
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	700	13.18
<i>Staphylococcus epidermidis</i>	694	13.07
<i>Proteus mirabilis</i>	519	9.77
<i>Enterobacter cloacae</i>	194	3.65
<i>Klebsiella oxytoca</i>	194	3.65
<i>S. aureus</i>	122	2.29
<i>Enterobacter aerogenes</i>	91	1.71
<i>Proteus vulgaris</i>	53	1
<i>K. pneumoniae ssp. ozaenae</i>	42	0.79
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	39	0.74
<i>Morganella morganii</i>	38	0.72
<i>Staphylococcus hominis</i>	37	0.7
<i>Candida albicans</i>	33	0.62
<i>Staphylococcus warneri</i>	33	0.62
Diğerleri	301	5.67
Toplam	5311	100

görülmektedir. Çalışmaya alınan 22.298 idrar örneğinde %23.8 oranında (5311 hasta) kültür pozitifliği saptanmıştır. Bu mikroorganizmaların %41.8'inin *Escherichia coli*, %13.18'inin *Klebsiella pneumoniae*, %13.07'sinin *Staphylococcus epidermidis*, %9.77'sinin *Proteus mirabilis*, %3.65'inin *Enterobacter cloacae*, %3.65'inin *Klebsiella oxytoca*, %2.29'unun *Staphylococcus aureus*, %1.71'inin *Enterobacter aerogenes*, %1'inin *Proteus vulgaris*, %9.86'sinin ise diğer Gram pozitif ve Gram negatif mikroorganizmalar oldukları tespit edilmiştir.

İzole edilen bakterilere uygulanan antimikrobiyal hassasiyet testi sonucunda; *E. coli*'ye karşı siprofloksasinin %94, gentamisin, norfloksasin ve amikasinin %93, sefotaksim %89, seftriaksonun %88 oranları ile, *K. pneumoniae*'ye karşı siprofloksasinin %95, norfloksasinin %94, amikasinin %82 oranları ile, *P. vulgaris*'e karşı norfloksasinin %100, siprofloksasinin %95, gentamisinin %91 ve amikasinin %90 oranları ile, *P. mirabilis*'e karşı

siprofloksasinin %95, norfloksasinin %93, sefotaksim %84, amikasinin %83 oranları ile, *E. cloacae*'ye karşı norfloksasinin %97, siprofloksasinin %96, amikasinin %90 oranları ile, *E. aerogenes*'e karşı siprofloksasinin %97, norfloksasinin %96 oranları ile, *S. epidermidis*'e karşı nitrofurantoinin %93, amikasinin %88, sefuroksimin %85, tikarsilin %83 oranları ile ve *S. aureus*'a karşı ise amikasin ve sefuroksimin %100 oranları ile en etkili antibiyotikler oldukları saptanmıştır.

Tartışma

Konuyla ilgili olarak yurt içinde yapılan çalışmalar araştırıldığında; Ayata ve ark. (4), İsparta'da üriner infeksiyonlu 107 çocuk üzerinde yaptıkları bir çalışmada, çocukluk çağı idrar yolu infeksiyonlarında etkenleri sıklık sırasına göre; *E. coli* %58.89 (63), *Klebsiella* %16.82 (18), *Proteus* %9.35 (10), *S. epidermidis* %3.74 (4), *Enterobacter* %3.74 (4), Koliform bakteri %1.87 (2), *D grubu Streptokok* %1.87 (2), *Pseudomonas*

Tablo II.a: Tespit edilen mikroorganizmaların antimikrobilyallere duyarlılıkları

	Ampicillin		Amox/Clav		Amikasin		Ciproflo.		Ceftriaxon		Cefotaksim		Cefuroxim		Cefazolin		Nitrofurant.	
	%	Sayı	%	Sayı	%	Sayı	%	Sayı	%	Sayı	%	Sayı	%	Sayı	%	Sayı	%	Sayı
<i>E. coli</i>	32	1380	53	1445	93	1514	94	1570	88	1582	89	1561	72	1419	66	1300	81	1294
<i>S. epidermidis</i>	2	40	74	97	88	25	75	53	52	63	56	30	85	21	47	38	93	15
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	1	279	40	293	82	346	95	349	59	351	67	334	45	274	34	261	18	257
<i>Proteus mirabilis</i>	29	201	59	209	83	241	95	249	80	248	84	245	63	208	47	194	0	194
<i>Enterobacter cloacae</i>	5	76	8	79	90	86	96	84	47	84	50	83	13	76	1	76	8	74
<i>S. aureus</i>	4	72	34	111	100	6	68	101	28	108	33	6	100	8	25	98	74	35
<i>Enterobacter aerogenes</i>	3	63	25	64	75	61	97	70	54	68	74	63	43	65	20	54	10	55
<i>Proteus vulgaris</i>	12	33	53	41	90	44	95	46	82	39	82	40	13	36	6	30	3	30

Tablo II.b: Tespit edilen mikroorganizmaların antimikrobilyallere duyarlılıkları

	Sulfisoxazol		Gentamisin		Norfloksasin		Apicil/Sulbaktam		Trimetoprim/Sulfametoksazol		Tetrasiklin		Ticarcillin		Trimetoprim	
	%	Sayı	%	Sayı	%	Sayı	%	Sayı	%	Sayı	%	Sayı	%	Sayı	%	Sayı
<i>E. coli</i>	7	895	93	1514	93	1296	41	438	39	1453	39	1485	31	1442	36	1293
<i>S. epidermidis</i>	-	-	75	66	76	47	61	67	34	52	65	26	83	6	-	-
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	6	172	64	371	94	257	37	114	42	318	59	333	2	293	34	257
<i>Proteus mirabilis</i>	5	142	87	250	93	195	68	64	27	229	0	241	48	222	24	194
<i>Enterobacter cloacae</i>	4	42	74	85	97	75	19	36	62	85	29	81	34	81	40	75
<i>S. aureus</i>	-	-	40	108	74	101	33	106	67	105	38	36	-	-	-	-
<i>Enterobacter aerogenes</i>	15	33	65	64	96	55	43	23	41	58	20	58	16	62	36	55
<i>Proteus vulgaris</i>	17	23	91	37	100	30	71	7	48	35	14	35	50	40	36	30

%: Duyarlılık yüzdesi Sayı: Antimikrobiyal hassasiyet testi uygulanan bakteri sayısı

Tablo III: Ayata ve arkadaşlarının üretmiş oldukları çocukluk çağı idrar yolu infeksiyonu etkenleri

Bakteri	Sayı	%
<i>E. coli</i>	63	58.89
<i>Klebsiella</i>	18	16.82
<i>Proteus</i>	10	9.35
<i>S. epidermidis</i>	4	3.74
<i>Enterobacter</i>	4	3.74
Koliform bakteri	2	1.87
<i>D grubu Streptokok</i>	2	1.87
<i>Pseudomonas</i>	1	0.93
<i>Enterokok</i>	1	0.93
<i>Providencia spp.</i>	1	0.93
<i>S. aureus</i>	1	0.93

%0.93 (1), *Enterokok* %0.93 (1), *Providencia spp.* %0.93 (1) ve *S. aureus*'u %0.93 (1) oranlarında tespit ettiklerini bildirmişlerdir (Tablo.3).

Törel-Ergür ve ark. (5), Sivas'ta üriner infeksiyonlu 240 çocuk üzerinde yaptıkları bir çalışmada, çocukluk çağı idrar yolu infeksiyonlarında etkenleri sıklık sırasına göre; *E. coli* %66.66 (160), *Enterobacter* %20.83 (50), Koagülaz negatif stafilokok %7.5 (18) ve *Pseudomonas aeruginosa*'yı %5.01 (12) oranlarında tespit ettiklerini bildirmişlerdir.

Arısoy ve ark. (6), Elazığ'da üriner infeksiyonlu 152 çocuk üzerinde yaptıkları bir çalışmada, çocukluk çağı idrar yolu infeksiyonlarında etkenleri sıklık sırasına göre; *E. coli* %64.5 (98), *Proteus* %17.1 (26), *Enterobacter aerogenes* %9.9 (15), *Enterokok* %4.6 (7), Koagülaz pozitif stafilokok %2 (3), Koagülaz negatif stafilokok %1.3 (2) ve *Pseudomonas*'ı %0.6 (1) oranlarında tespit ettiklerini bildirmişlerdir.

Bu konuda yurtdışında yapılan benzer çalışmalara bakıldığında ise, İsrail'de yapılan bir çalışmada 119 çocukta patojen bakteri ürettiklerini, bunların %79'unun kız olduğunu, %98'inin Gram negatif çomaklardan oluştuğunu, %87'sinin *E. coli*, %4'ünün *K. pneumoniae*, %4'ünün *P. mirabilis* olduğunu ve antibakteriyel ajanlardan amikasinine %100, seftazidime %97, gentamisine %96, seftriaksona %96, sefuroksime %95, amoksisilin-klavulanata %84, trimetoprim-sulfametoksazole %63, sefaleksine %58 ve ampisiline %28 oranlarında duyarlı olduklarını bildirmişlerdir (7).

Santiago'da yapılan bir çalışmada, en sık *E. coli* (%74.2) olmak üzere, *Klebsiella spp* (%8.2) ve diğer patojenleri saptamışlar, *E. coli* suşlarının %74'ünün ampisiline, %52'sinin kotrimoksazole

ve %30'unun birinci kuşak sefalosporinlere dirençli olduğunu, ikinci ve üçüncü kuşak sefalosporinlere, aminoglikozidlere, siprofloksasin ve nitrofurantoine ise duyarlı olduklarını, *Klebsiella* suşlarının da; siprofloksasine %90 ve imipeneme %100 duyarlı olduklarını bildirmişlerdir (8).

Nijerya'da üriner infeksiyonlu 65 çocuk ile yapılan çalışmada, %52.8'inde *Klebsiella spp*, %25'inde *E. coli*, %15.3'ünde *Pseudomonas spp*, %5.5'unda *Proteus spp* ürettiklerini, kotrimoksazole ve ampisiline az duyarlı, nalidiksik asid, nitrofurantoin ve ofloksasine ise oldukça duyarlı olduklarını bildirmişlerdir (9).

Yine İsrail'de 646 üriner sistem infeksiyonlu çocukta yapılan bir diğer çalışmada da, %78 olguda *E. coli*, %12 olguda ise *Klebsiella* saptanmış, üretilen suşların; trimetoprim-sulfametoksazole %30-53, ampisiline %27 ve sefalotine %66 oranlarında duyarlı oldukları bildirilmiştir (10).

Suarez ve ark. (11), 5 yıl süren çalışmalarında idrar yolu infeksiyonu etkenlerini; %57 *E. coli*, %11 *Streptococcus faecalis*, %8 *Pseudomonas aeruginosa* ve %6 oranında *Proteus mirabilis* saptadıklarını, sefalosporinler ve nitrofurantoinin oral-ampirik tedavide kullanmanın uygun olacağını bildirmişlerdir.

Yapılan çalışmalarda da gözleendiği gibi çocukluk çağı idrar yolu infeksiyonları etkenleri arasında ilk sırayı *E. coli* almaktadır. Diğer mikroorganizmaların sıralamadaki yerlerinin ise çalışmalar arasında değiştiği görülmektedir. Çalışmamızda ikinci sıradaki etken olarak *Klebsiella pneumoniae* saptanmış olup; 4,7,8 ve 10 numaralı kaynaklarla uyumludur. Dört ve 7 nolu kaynaklarda *P. mirabilis*'in üçüncü sırayı aldığı, çalışmamızda ise üçüncü sırayı *Staphylococcus epidermidis*'in aldığı saptanmış

olup *Proteus mirabilis* dördüncü sırada bulunmuştur. Kız çocuklarında daha sık üriner infeksiyon olduğu 4 nolu kaynaktan da bildirilmiş olup çalışmamızla uyumludur. Bu etkenlerin antimikrobiallere duyarlılıkları açısından bakıldığında ise en etkili antimikrobiallerin *E. coli* için: siprofloksasinin %94, gentamisin, norfloksasin ve amikasinin %93, sefotaksim %89, seftriaksonun %88 oranları ile, *K. pneumoniae*'ye karşı siprofloksasinin %95, norfloksasinin %94, amikasinin %82 oranları ile, *P. mirabilis*'e karşı siprofloksasinin %95, norfloksasinin %93, sefotaksim %84, amikasinin %83 oranları ile duyarlı oldukları tespit edilmiştir.

Bu çalışmanın bölgemizdeki çocuklarda görülen üriner sistem infeksiyonlarının ampirik tedavisinde yol gösterici olacağı düşünülmektedir.

Evaluation of Urinary Cultures in Childhood Age Group

Abstract:

Aim: The aim of this study is to detect the distribution of urinary tract infection agents in childhood age groups and their antibiotic susceptibilities.

Method: A total of 22.298 urine samples which were collected from pediatrics department and their outpatient services, were evaluated between January 1997 and April 2001. These specimens were cultured in 5% Sheep blood agar (Difco) and Eosine Methylene Blue Agar (Difco) and identification and antibiotic susceptibilities of isolated pathogen bacteria were performed by Sceptor panels (Becton Dickinson-USA).

Result: From a total of 22.298 urinary specimens, in 5311 patients (22.8%) positive cultures were detected. Identified microorganisms were *E. coli* (41,82%), *Klebsiella pneumoniae* (13.18%), *Staphylococcus epidermidis* (13.07%), *Proteus mirabilis* (9,77%), *Enterobacter cloacae* (3,65%), *Klebsiella oxytoca* (3,65%), *Staphylococcus aureus* (2.29%), *Enterobacter aerogenes* (%1.71), *Proteus vulgaris* (%1), and other gram positive and gram negative microorganisms (%9.86) respectively.

The results of antimicrobial tests performed on isolated bacteria, revealed susceptibility of *E. coli*; to ciprofloxacin 94%, gentamicin, norfloxacin and amikacin 93%, cefotaxime 89%, ceftriaxone 88%, of *K. pneumoniae*; to ciprofloxacin %95, norfloxacin %94, amikacin %82, of *P. vulgaris*; to norfloxacin %100, ciprofloxacin %95, gentamicin 91%, amikacin 90%, of *P. mirabilis*; to ciprofloxacin 95%, norfloxacin 93%, cefotaxime 84%, amikacin 83%, of *E. cloacae*; to norfloxacin 97%, ciprofloxacin 96%, amikacin 90%, of *E. aerogenes*; to ciprofloxacin 97%, norfloxacin 96%, of *S. epidermidis*; to nitrofurantoin 93%, amikacin 88%, cefuroxime 85%,

tetracycline 83%, of S. aureus; to amikacin and cefuroxime 100% were found to be the most effective antibiotics against these microorganisms.

Conclusion: The study is thought to be a guide for empiric treatment of urinary tract infections of children seen our region and in our country.

Key words: Childhood age group, Urine culture, Pathogen bacteria, Antimicrobial susceptibility test.

Kaynaklar

1. Wilke-Topçu A, Söyletir G, Doğanay M: İnfeksiyon hastalıkları, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 1996.
2. Winderg J: Determinants of renal damage in childhood UTI, Clinical Bacteriological and Immunological Aspects of Urinary Tract Infections in Children, New York, Thieme-Stratton Inc, 1982.
3. Saatçi Ü: İdrar yolu infeksiyonu, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 37:461-467. 1994.
4. Ayata A, Yorgancıgil B, Aydemir M, Öktem F, Çetin H, Örmeci AR: Çocukluk çağı idrar yolu infeksiyonlarından izole edilen bakteriler ve antibiyotik duyarlılığı, İnfeksiyon Dergisi, 12:9-11, 1998.
5. Törel-Ergür A, Türkay S, Cevit Ö, Bakır M, Gültekin A: Çocukluk çağı üriner sistem infeksiyonları, İnfeksiyon Dergisi; 13:21-24. 1999.
6. Arısoy AE, Arısoy ES, Ayata A, Aygün D, Kocabay K, Güvenç H: İdrar yolu infeksiyonlu 152 çocuk hastanın değerlendirilmesi, İnfeksiyon Dergisi; 6:95-97, 1992.
7. Sakran W, Miron D, Halevy R, Colodner R, Smolkin V, Koren A: Community acquired urinary tract infection among hospitalized children in northern Israel: pathogens, susceptibility patterns and urinary tract anomalies. Harefuah. 142:249-252, 2003.
8. Prado V, Trucco O, Duran C, Mamani R, Royer M: Profile of antimicrobial resistance of agents causing urinary tract infections in Chilean children. PRONARES surveillance program, Rev Med Chil. 129:877-885, 2001.
9. Adeyemo AA, Gbadegesin RA, Onyemenem TN, Ekweozor CC: Urinary tract pathogens and antimicrobial sensitivity patterns in children in Ibadan, Nigeria. Ann Trop Paediatr;14:271-274, 1994.
10. Ashkenazi S, Even-Tov S, Samra Z, Dinari G: Uropathogens of various childhood populations and their antibiotic susceptibility. Pediatr Infect Dis J 10:742-746, 1991.
11. Suarez VM, Suarez RC, Perez BA, Alvarez FA, Castro SP, Rodriguez FS, Guerrero SM: Pattern of antimicrobial susceptibility in uropathogen isolates from children. Rev Esp Quimioter. 14:63-68, 2001.

Van İlinde Kan Gruplarının Dağılımı

İ. Hakkı Çiftçi *, Erol Önder **, Hamza Bozkurt ***, Hüseyin Güdücüoğlu ***, Hanifi Körkoca ***, M. Güzel Kurtoğlu ****

Özet:

Çalışmada Van Devlet Hastanesi Kan Merkezi'ne 1997-2002 yılları arasında çeşitli nedenlerle kan grubu tayini amacıyla başvuran 18.308 kişinin kan gruplarının dağılımı araştırılmıştır. Çalışma sonucunda incelenmeye alınan 18.308 kişinin % 45.05 A, % 16.14 B, % 30.65 O ve % 8.16 AB kan gruplarından olduğu saptanmış, bölgemizde Rh pozitiflik oranı ise % 90.37 olarak tespit edilmiştir.

Anahtar kelimeler: ABO Kan Grupları, Rh Faktörü, İnsidans, Van.

Kan gruplarıyla ilgili çalışmaların geçmişi oldukça eskidir. Bu konuda ilk çalışmalar Landois tarafından 1875'de başlatılmıştır. Karl Landsteiner 1901 yılına gelindiğinde insanları A, B, C olarak tanımladığı 3 değişik kan grubundan birine sahip olabileceğini göstermiştir. Decastello ve Sturli, Landsteiner'e ek olarak dördüncü grup olan AB kan grubunu bulmuşlardır. Günümüzde Landsteiner'in C grubu yerine O grubu kullanılmakta ve bu suretle kan grupları A, O, B ve AB olarak isimlendirilmektedir. Bu kan gruplarının oluşturduğu sisteme de ABO sistemi adı verilmektedir (1-3).

Landsteiner ve Wiener, 1937 yılında Macacus Rhesus cinsi maymunun eritrositleriyle bağışıkladıkları bir tavşana ait serumla yaptıkları deney sonucunda beyaz ırktaki insanların % 85'inin eritrositlerini aglutine eden Rh faktörü bulmuşlardır (4).

Kan gruplarının ABO tanımlaması Mendel kurallarına göre kalıtım gösterdiği, ABO'nun 9. kromozomda, Rh faktörünün ise 6. kromozomda yer alan genler tarafından idare edildiği bildirilmiştir. Bu gün ABO sistemi ve Rh faktöründen başka S, U, P, rh, Hr, hr ve K gibi 100'den fazla kan faktörü bilinmekte olup bunlara her gün yenileri eklenmektedir (1-3).

Kan gruplarının önemi, kan transfüzyonları, Rh uygunsuzlukları, Genetik, Adli Tıp ve Antropoloji gibi geniş bir alanda kendini

göstermektedir. Bu çalışma, ABO ve Rh dağılımlarının değişik uluslar ve bölgeler arasında farklılıklar göstermesi nedeniyle Van Devlet Hastanelerine müracaat eden kişilerdeki ABO ve Rh kan gruplarının ortaya konulması amacı ile yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem

Çalışmada, 1 Ocak 1997 ile 31 Aralık 2002 tarihleri arasında Van Devlet Hastanesi Kan Merkezine değişik nedenlerle kan grubu tayini için başvuran 18.308 kişinin kan grubu sonuçları incelenmiştir.

Kan grupları; anti-A, anti-B ve anti-D test serumlarıyla, hastaların parmak uçlarından alınan kan örneklerinde lam aglutinasyon yöntemi kullanılarak tayin edilmiş, şüpheli durumlarda tüp aglutinasyon yöntemi ile doğrulamaya gidilmiştir.

Bulgular

Çalışmamızda A, B, O ve AB kan gruplarının dağılımları sırasıyla % 45.05, % 16.14, % 30.65 ve % 8.16 olarak saptandı. İncelemeye alınan kan örneklerinde Rh pozitifliğinin % 90.37 olduğu görüldü (Tablo 1).

Tartışma

Van Devlet Hastanesi'ne değişik nedenlerle müracaat eden 18.308 kişinin ABO kan gruplarının dağılımı ülkemizin çeşitli yörelerinde ve Kıbrıs'ta yapılan çalışmalarla uyum göstermektedir (Tablo 2).

Bölgemizde 1994 yılında Berktaş ve ark.'ı tarafından yapılan çalışmada ABO grupları açısından elde edilen sonuçlar, çalışmada elde ettiğimiz sonuçlarla benzeşmekte olup B ve AB grupları sıklığında azalma, A grubu sıklığında ise hafif bir artış gözlenmiştir (5). O grubu sıklığı hemen hemen aynıdır. Bölgemizde bu konuda yapılan bir diğer çalışmada ise ABO kan

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu-Van

**Sağlık Bakanlığı Van Devlet Hastanesi-Van

***Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı-Van

**** Sağlık Bakanlığı Yüksek İhtisas Hastanesi-Van

Yazışma Adresi: Yrd. Doç. Dr. İhsan Hakkı ÇİFTÇİ
Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi AFYON

Tablo I: Kan Bankasında yapılan testler sonucu kan gruplarının dağılımı.

ABO Rh Grubu	A		B		O		AB	
	+	-	+	-	+	-	+	-
%	41,15	3,90	14,34	1,80	27,50	3,15	7,36	0,80
Toplam %	45.05		16.14		30.65		8.16	

TabloII: Değişik yörelerde ABO kan gruplarının dağılımı.

Bölge	Kaynak No	A (%)	B (%)	O (%)	AB (%)
Van 2003	Çalışmamızda	45.05	16.14	30.65	8.16
Van 1994	5	44.26	16.68	30.70	8.36
Van 1998	6	43.90	14.90	33.10	8.10
Türkiye	7	42.84	16.46	32.67	8.03
Gaziantep	8	40.01	18.10	35.09	6.80
Malatya	9	39.32	13.36	41.28	6.04
Diyarbakır	10	41.51	17.90	33.36	7.73
Konya	11	45.06	15.63	32.21	7.12
Konya	12	46.20	14.80	31.64	7.31
Kıbrıs	13	44.22	13.80	32.45	9.53
Eskişehir	14	43.52	16.84	31.10	8.50
Ankara	15	44.62	15.45	32.24	7.69

gruplarında yine benzer sonuçlar alınmıştır (6). İki çalışma arasındaki düşük düzeydeki farklılığın bölgenin son dönemlerde komşu illerden aldığı yoğun göç nedeniyle olduğu düşünülmektedir.

Çalışmamızda Rh pozitifliği % 90.37 olarak tespit edilmiştir. Ülkemiz ortalaması yapılan çalışmalar sonucunda % 85 olarak verilmektedir (7). Berktaş ve ark 1994 yılında Van yöresinde yaptıkları çalışmada da Rh pozitiflik oranını % 92.35 olarak bulmuşlardır. Aynı bölgede 1998 yılında Dilek ve ark.'nın yaptıkları çalışmada ise Rh pozitiflik oranı % 87.1 olarak verilmiştir (6). Yörede yapılan bu üç çalışmada birbirinden farklı Rh pozitiflik oranlarının saptanmasının, kullanılan yöntemlerle ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Coşkun Y. tarafından Gaziantep yöresinde yapılan başka bir çalışmada Rh pozitifliği (% 90.83) olarak bildirilmiştir (8). Genç ve ark.'ı Malatya'da yaptıkları bir çalışmada Rh pozitiflik oranını % 89.04 olarak bildirmişlerdir (9). Yakut ve ark.'ı tarafından Diyarbakır'da yapılan başka bir çalışmada da Rh pozitiflik oranı % 88.77 olarak bulunmuştur (10).

Beş ayrı çalışmada da bildirilen yüksek Rh pozitiflik oranları göz önüne alındığında Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin Rh pozitiflik profilinin ortaya konabilmesi için çok merkezli çalışmaların yararlı olacağı düşünülmektedir.

The Distribution of Blood Group in Van City

Abstract:

In this study, ABO and Rh group of 18.308 subjects were examined in Blood Bank of Van State Hospital between 1997-2002 years. The distribution of A, B, O and AB groups were 45.05 %, 16.14 %, 30.65 % and 8.16 % respectively. Rh positivity was found to be 90.37 %.

Key words: ABO Blood Groups, Rh Group, Incidence, Van.

Kaynaklar

1. Giblett ER: Genetic Markers in Human Blood, Blackwell Sci Publ, 1969 pp. 317-320.
2. Wagner FF, Kasulke D, KerowganbWM, Flegel A: Frequencies of the Blood Groups ABO, Rhesus, D Category VI, Kell and of Clinically Relevant High-Frequency Antigens in South-Western Germany. Inf Transf; 22: 285-290, 1995.
3. Bilgehan H: Temel Mikrobiyoloji ve Başıklık Bilimi. Barış Yayınları, Fakülteler Kitapevi, İzmir. 1996, s 415.
4. Voak D, Sonneborn HH, Scott M: Monoclonal anti-D reagents for blood group serology. Beitr Infusionsher 31: 140-146, 1993.
5. Berktaş M, Tanır M, Şeker M, Akdeniz H: Van Yöresinde "ABO" ve "Rh" kan gruplarının dağılımı. Van Tıp Derg 1(3): 5-7, 1994.

6. Dilek İ, Öner AF, Mete R, Erkoç R, Türkdoğan K, Topal C, Durmuş A, Sayarlıoğlu M, Aksoy H: Van ilindeki kan grupları dağılımının Türkiye ve diğer bazı ülkelerle karşılaştırılması, Van Tıp Derg 5(4): 236-238, 1998.
7. Akbay T, Demiröz P, Güney Ç ve ark: Türkiyede kan gruplarının coğrafi bölgelere göre dağılımı. GATA Bült 391-402, 1989.
8. Coşkun Y: Gaziantep bölgesinde ABO ve Rh Kan gruplarının dağılımı. Gaziantep Üni Tıp Fak Derg 1: 13-15, 1990.
9. Genç M, Aslan T: ABO ve Rh Kan grupları ve HBsAg, Anti-HIV, VDRL pozitifliği üzerine bir araştırma. Turgut Özal Tıp Merkezi Derg 4(2): 139-142, 1997.
10. Yakut Hİ, Elevli M, Günbey S: Diyarbakır bölgesinde ABO ve Rh kan gruplarının dağılımı. Dicle Tıp Bült 18(4): 144-147, 1991.
11. Çalışkan Ü, Yavuz H, Koç H, Odabaş D: Konya bölgesinde ABO ve Rh kan gruplarının sıklığı. Selçuk Üni Tıp Fak Derg 5(4): 138-139, 1989.
12. Demirağ N, Öz AY, Akın M: Konya ilindeki kan grupları dağılımının Türkiye ve KKTC ile karşılaştırılması, İç Anadolu Tıp Derg 3(1-2): 68-70, 1993.
13. Atun İH, Hacıbulgur M: Kıbrıs Türk toplumunun kan grupları ve çevre toplulukları ile ilişkileri. Mikrobiyol Bült 2: 13-15, 1979.
14. Gezer S, Akgün N, Akın A, Işıklı A: Eskişehir bölgesinde ABO kan gruplarının sıklığı. Çocuk Sağ Hast Derg 30(1): 227-228, 1987.
15. Ergün A, Yardımcı S: Türkiye Genelinde ABO kan grupları ve Rh faktörü dağılımı. Ankara Üni Tıp Fak Mec 46(3): 527-533, 1993.

Menenjitte Karışan Bir Nöro-Behçet Olgusu

Mesut Ortatalı, Ufuk Dizer, Levent Görenek, Can Murat Beker, Levent Hayat, Alaaddin Pahsa

Özet:

Behçet hastalığı, etyolojisi ve fizyopatolojisi bilinmeyen, tekrarlayan oral, genital ülserler, panüveitis ile karakterize bir episodik vaskülit tablosudur. Hastalık vücudun tüm organlarını aynı anda veya ardışık olarak etkiler. Tutulan sistemlere bağlı olarak, ciddi klinik tablolar ortaya çıkar. Santral sinir sistemi (S.S.S.) tutulumu nöro-Behçet olarak tanımlanmaktadır. Nöro-Behçet, tüm Behçet hastalığı tanısı koyulmuş olguların %20'sinde görülmekle birlikte daha çok erkeklerde rastlanır. Tutulum sonrası olgularda aseptik menenjit, ensefalit, kraniyal sinir paralizileri ve ataksi gibi klinik bulgular görülür. Olgumuzda ortaya çıkan klinik tablo ve laboratuvar bulguları, akut bakteriyel menenjitte uyumlu olup düzenlenen antibakteriyel tedavilerinden faydalanmaması, klinik ve laboratuvar düzelmeye rağmen daha sonra nöks ile seyretmesi nedeniyle araştırılmış ve nöro-Behçet tanısı almıştır. Menenjit olgularının tanısında, vazgeçilmez bir tanı metodu olan beyin omurilik sıvısının (BOS) incelenmesi sonucunda elde edilen veriler sadece S.S.S. infeksiyonlarında değil, Behçet hastalığı gibi infeksiyon dışı bir takım hastalıkların seyri sırasında da ortaya çıkabilir. Elde edilen laboratuvar sonuçları, akut pürülan menenjit bulgularına benzer tabloları taklit edebilir.

Anahtar kelimeler: Menenjit, Behçet hastalığı, nöro-Behçet

Behçet hastalığı; etyolojisi, fizyopatolojisi tam olarak bilinmeyen tekrarlayan oral, genital ülserler ve panüveitisle karakterize bir episodik hastalık tablosudur. Erkeklerde kadınlara göre iki kat daha fazla görülmekle birlikte en sık 20-40 yaş arası genç erişkinlerde saptanır. Hastalığın seyri sırasında nonspesifik şikayetler sıktır. Bu hastalar genellikle kırgınlık, halsizlik, yorgunluk ve kilo kaybından şikayet ederler. Eritema nodozum, püstüler döküntüler veya psödofolikülit ile karakterize cilt tutulumu sık olarak görülür. Diz, dirsek, omuz gibi büyük eklemlerde oligoartropati görülür. Akciğer, gastrointestinal sistem ve renal tutulum tutulumları ortaya çıkabilir (1).

Behçet sendromu Doğu Akdeniz, Ortadoğu ve Doğu Asya'da özellikle Japonya'da sık görülür (2). Türkiye'de kırsal bölgede prevalans daha yüksektir (3). İngiltere'de prevalans 0.4/10.000 olarak bildirilmiştir (4).

S.S.S. tutulumu nöro-Behçet olarak tanımlanmaktadır. Ortaya çıkan S.S.S. tutulumunda, nörolojik komplikasyonların prevalansı %3 ile %10 arasında değişmektedir (5). Serdaroğlu, Behçet hastalığı tanısı ile takip edilen hastalarda, S.S.S. tutulumunu %5.3 olarak bildirmiştir (6). Bu çalışmaya paralel olarak, Kasablanka'da %16, Alexandria'da %25 ve

İran'da %3.3 (7-9) olarak bildirilmiştir. Lakhanpal ve arkadaşlarının yaptıkları 170 Behçet sendromlu olgunun otopsilerinde %20 oranında nörolojik tutulum saptanmıştır (10). Tursen ve arkadaşlarının retrospektif olarak yaptığı, 2313 Behçet hastalığı tanısı alan hastanın incelenmesi sonucu erkek/kadın oranının 1.03 olduğu, %1.3 nörolojik tutulum, %1.8 pulmoner tutulum, %1.4 gastrointestinal tutulum olduğunu bildirmişlerdir (20). Hastamız, klinik ve BOS bulguları nedeniyle akut pürülan menenjit tanısıyla, antibakteriyel tedaviler uygulanan, bu tedaviden faydalanmaması üzerine araştırıldığında nöro-Behçet tanısı koyulan bir hastadır.

Olgu

Yirmi dokuz yaşında bir erkek hasta; halsizlik, baş ağrısı, intermitant ateş ve oral aftları nedeniyle dahiliye kliniğinde takip edilirken yüksek ateş, bilinç bulanıklığı, bilinç kaybı şikayetlerinin ortaya çıkması ve yapılan fizik muayenesinde ense sertliği, Kerning, Brudzinski bulgularının pozitif saptanması üzerine kliniğimize nakledildi. Akut bakteriyel menenjit ön tanısıyla, yapılan lümbal ponksiyonda (LP); BOS basıncı artmış, görünüm hafif boz renkli ve bulanık olarak saptandı. Mikroskopik incelemede, 1.200 lökosit/mm³ (%84 mononükleer, %16 polimorfonükleer) saptandı. Biyokimyasal inceleme sonucu, BOS proteini: 464 mg/dL, BOS şekeri: 47mg/dL (eş zamanlı kan şekeri 129 mg/dl) olarak bulundu. Bakteriyolojik tanı

Yazışma Adresi: Dr.Ufuk DİZER

Gülhane Askeri Tıp Akademisi

İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim

Dalı 06010 Etlik - ANKARA

amacıyla, BOS 2000 devirde 10 dakika santrüfuj edildikten sonra sediment Gram, Metilen ve Gimsa boyaları ile boyandı, elde edilen preparatlar 100X büyütmede incelendi, bakteri görülemedi. Çukulatamsı ve kanlı agar besiyerlerine BOS kültürleri alındı. Hastanın hemokültürlerinde ve BOS kültürlerinde üreme olmadı. Bilgisayarlı beyin tomografisi ve beyin MRI normal olarak değerlendirildi.

Eldeki mevcut bulgularla, akut bakteriyel menenjit tanısıyla, hastaya seftriakson 2x2 gr/gün İV tedavi başlandı. 14 günlük tedavi sonunda BOS'ta hücre sayısı 50 lökosit/mm³ (%100 lenfosit) olarak saptandı. Hastanın, laboratuvar ve klinik tablosunun düzelmesiyle taburcu edildi.

Hastanın bir hafta sonra, ateş ve baş ağrısı şikayetinin tekrarlaması üzerine, istirahatini geçirdiği bölgede bulunan, başka bir üniversitenin enfeksiyon hastalıkları kliniğinde müracaatı sonucu, yapılan LP'de, BOS'ta 1.200 hücre/mm³ saptanması üzerine rekürrent akut pürülan menenjit tanısıyla hasta kliniğe yatırılmış ve 2x2 gr/gün seftriakson, 4x3 gr/gün ampicilin, 4x1/2 ampul/gün dekort tedavisi başlanmış, 10 günlük tedavi sonunda hastanın genel durumunun düzelmesi ve şikayetlerinin azalması üzerine yapılan kontrol LP'de 60 hücre/mm³ görülmüş, hasta oral 4x2 gr/gün ampicilin tedavisine devam etmek üzere taburcu edilmiş.

Taburcu edildikten sonra, şikayetleri tekrarlayan ve beraberinde genital ülser, aftöz lezyonlar, sağ fasiyal paralizi, sağ kolda pleji, sağ bacakta parezi gelişmesi üzerine hasta tekrar bir sağlık kuruluşuna başvurmuş. Yapılan kontrollerde klinik ve laboratuvar olarak akut pürülan menenjit tanısıyla seftriakson 2x2 g/gün başlanmış ayrıca nöroloji kliniği ile yapılan konsültasyonu sonucu hastaya yapılan serebral MRI'da serebral iskemik odaklar saptanmış. Hastanın, seftriaksona cevap vermemesi nedeniyle tedaviye asiklovir 3x250 mg/gün eklenmiş fakat şikayetlerinin giderek artması ve genel durumunun bozulması nedeniyle GATA Enfeksiyon Hastalıkları kliniğine sevk edilmiştir. Kliniğimize kabul edilen hasta ateş, bilinç bulanıklığı, baş ağrısı, halsizlik, bulanık görme, sağ tarafta felç, ağızda ve skrotumda ülser şikayetleri ile karşılandı.

Fizik muayenede; ateş 39.5 °C, nabız 128/dk, arteriyel kan basıncı: 110/60 mmHg olarak bulundu. Ense sertliği (+++) pozitif, Kerning ve Brudzinski bulguları pozitif idi. Skrotumda geniş, pis kokulu infekte ülsere lezyonlar, ağızda 3 adet 1x0.5 cm büyüklüğünde aftlar, sağ fasiyal paralizi, sağ kolda pleji, sağ bacakta parezi, göğüs ön duvarı ve üst ekstremitte proksimalinde

akneiform döküntüler saptandı. Beyaz küre: 11.100/mm³, Hb: 16.7gr/dl, trombosit: 250.000/mm³, AST: 25 IU, ALT:27 IU, sedimantasyon:15 mm/saat ve tam idrar tetkiki normal olarak saptandı. BOS muayenesinde; renksiz, berrak,basınç artmış. BOS proteini: 199 mg/dl, BOS glukoza 30 mg/dl (eş zamanlı kan şekeri 110 mg/dl), BOS mikroskopisinde 480 lökosit/mm³ (%75MNL, %25 PMNL) olarak saptandı. Hasta yattığı süre içinde alınan hemokültürlerinde ve BOS kültürlerinde üreme olmadı. BOS'da Tbc PCR negatif olarak saptandı. BOS sitolojisinde, sitosantrifuj preparatlarında bol miktarda sitolitik inflamatuvar hücreler izlendi. Göz konsültasyonu yapıldı, retinal hemorajiler tespit edildi. Serebral MRI'da bulbus ve ponsa yayılım gösteren infarkt alanları saptandı.

Tüm bu laboratuvar ve klinik bulgular ışığında hastada nöro-Behçet hastalığı düşünüldü. Enfeksiyon hastalıkları, nöroloji, romatoloji, radyoloji, dermatoloji, immünoloji klinik öğretim üyelerinden oluşan bir konseyde nöro-Behçet tanısı ile tedaviye karar verildi. Tedaviye, 3 gün 1 gr metil prednizolon IV verilerek başlandı, üçüncü gün endoksan 1 gr IV uygulandı. Bununla birlikte, 5 milyon ünite/haftada 3 kez interferon A, colchicum dispert 2x1 tablet, 70 mg/gün prednizolon tablet, flukonazol ve omeprazol tedavisi de başlandı. İkinci hafta 1 gr prednizolon IV, üçüncü hafta 1gr prednizolon ve 500 mg endoksan IV tekrarlandı.

Tedavinin ikinci gününde sürekli seyreden ateş normale indi, dördüncü gününde bilinç bulanıklığı, yedinci günde oral aftlar düzeldi ve genital ülseler iyileşmeye başladı, onuncu günde afazisi düzeldi ve konuşmaya başladı, onikinci günde sağ bacağını, yirminci günde de sağ kolunu hareket ettirmeyi başardı. Genital ülseleri tamamen düzeldi ve yardım ile yürümeye başladı.

Tartışma

Nörolojik tutulum, Behçet hastalığının üçte birinden azında oluşur ve daha çok erkeklerde görülür. Genellikle aseptik menenjit, ensefalit, kranial sinir paralizileri ve ataksi gibi fokal defisitler ile seyretmektedir. Fokal defisitler bazal ganglia, kortikospinal yol, beyin sapı, periventriküler beyaz cevher, serebellum ve medulla spinalis'teki lezyonlara bağlı olarak gelişmektedir. Bu lezyonlar MRI ile saptanabilmektedir. Patolojik bulgular, lokal perivenüler lenfositik infiltrasyon, inflamatuvar hücre infiltrasyonları, gliosis, nekroze nöronal kayıp ile karakterizedir. Belirgin vaskülit parankimal lezyonlarda saptanmasa bile geniş serebral ven ve arterlerde az da olsa

saptanabilmektedir. Arterit iskemik ataklara, anevrizmal dilatasyonlara ve subaraknoid kanamalara neden olabilmektedir (11,12).

Serebral vaskülit bazen anjiyografide saptanabilir. Serebral venöz tromboz oluşabilir ve baş ağrısı, papil ödemi ve BOS basıncında artışı ile birlikte görülebilir. Serebral arterlerin trombozları da ortaya çıkabilir (11,13). Behçet hastalığı ve nörolojik tulumun rapor edildiği 200 hastalık geniş bir seride Behçet hastalığının erken nörolojik olmayan bulgularının başlamasıyla ilk nörolojik bulgu ve belirtilerinin başlaması arasında ortalama 5-6 yıl geçtiği belirtilmiştir. Bununla birlikte nörolojik bulgular hastalıkla aynı anda görülebildiği gibi (%7.5), %3 olguda diğer bulgulardan önde gelmektedir (11).

Prognoz nörolojik tutulumla ilgili olarak değişmektedir. Dural venöz trombozu veya diğer non-parankimal lezyonları olanlarda rekürrent, sakatlıklar ve erken ölüm daha azdır. Karşılaştırıldığında aseptik meningoensefalitli hastaların prognozu daha kötüdür (11,14).

BOS bulguları prognozun belirlenmesinde yardımcı olmaktadır. Örneğin BOS protein düzeyi yüksek veya BOS pleositozu olan olguların yaklaşık %90'ında ilave olarak nörolojik tutulumlar, ilerleyici paraliziler ve ölüm en az üç yıllık takiplerde saptanmaktadır. BOS protein seviyesi normal olanların ise sadece %25-30'unda bu gelişmeler olmaktadır (11). Behçet sendromunda, nörolojik tutulum ilk defa bu yüz yılın ilk dekatlarında tanımlanmıştır. Pallis ve Fudge 1956'da Wadia ve Williams 1957'de nörolojik tabloları tanımladı ve üç tipde klasifiye ettiler (16). Birinci tip beyin sapı tutulumu; ateş, atralji ve deri döküntüleri gibi sistemik semptomlarla seyreder. Beyin sapı tutulumuna bağlı gelişen bulgular yavaş yavaş gelişen kranial nöropatiler, oküler motor disfonksiyon, nistagmus, bakış paralizileri, dizartri, ataksi şeklindedir. İkinci tip meningomyelit; değişik nörolojik bulgular veren menenjit tablosu, spinal kord ve hemisfer tutulum bulgularını içerir. Üçüncü tip ise şuur bozuklukları, fokal nörolojik bulgular göstermeyen meningoensefalitli hastalarda görülür.

Bazılarında kronik ve progresif seyreder. Klinik seyir sonunda demans, Parkinsonizm, psödobulbar palsy, kuadri parazi ile sonlanır. Pallis ve Fudge 1956 yılında akut miyelitli bir olguyu bildirmişlerdir (17). Wadia ve Williams bu hastalarda kortikosteroidlere cevabı ilk olarak tanımlamışlar. Tüm araştırmacılar hastalıkta genellikle relaps ve remission ataklarının oluştuğunu bildirmektedir. Bienstock ve Margulies hastalarında serebral anjiyografi ile venöz sinüs trombozu göstermişlerdir (18). Bir

çok seride de dural venöz sinüs trombozuna bağlı vasküler komplikasyonlar bildirilmektedir. Arteriyel tromboz nadirdir ve anevrizma oluşumu da bildirilmiştir. Kas tutulumuna bağlı polimiyozit nadir olarak görülür. Periferik nöropati ve motor poliradikülopati de bildirilmiştir (15). Olgumuzda ateş, şuur bulanıklığı, ense sertliği, Kerning ve Brudzinski pozitifliği ve BOS muayenesinde protein yüksekliği ve önemli düzeyde pleositoz saptanmıştır. Hastada bu bulgu ve belirtiler doğrultusunda akut pürülan menenjit düşünülmüş ve antibakteriyel tedavi verilmiştir. Hasta uygulanan tedaviye yanıt vermemiş ve klinik tablo nökslerle seyretmiştir. Hastada rekürrent oral ve genital ülserlerin varlığı, serebral MRI incelemelerinde infarkt alanlarının saptanması, antibakteriyel ve antiviral tedavilere cevap vermemesi sonucunda Nöro-Behçet düşünülerek immünsüpresif tedavi başlatılmış ve tedaviden cevap alınmıştır.

BOS bulgularında, S.S.S. infeksiyonlarında görülen değişikliklere benzer değişiklikler, Behçet hastalığı gibi infeksiyon dışı hastalıkların S.S.S. tutulumlarında da görülebilmektedir. Bu nedenle klinisyen, menenjit tanısı koyarken şüpheli olmalı, benzer BOS bulgularını infeksiyon dışı etkenlerin de yapabileceğini anımsayarak dikkatli ayırıcı tanı yapmalıdır.

A Case Of Neuro-Behçet Confused With Meningitis

Abstract:

Behçet's syndrome is an episodic disorder of unknown aetiology or pathogenesis, characterized by recurrent oral and genital ulceration and panuveitis. This disease affects all organs of the body concurrently or consecutively and sometimes has a serious prognosis, depending on the system involved. Neurologic disease occurs in less than one-third of patients with Behçet's syndrome and is observed more frequently in men. Abnormalities include aseptic meningitis or encephalitis, cranial nerve palsies, and focal deficits such as paralysis or ataxia. In the present report, we describe a case of Neuro-Behçet which have acute meningial manifestations, and cerebrospinal fluid findings such as pleositosis and elevated protein level. Meningitis form of Neuro-Behçet may also lead to difficulty in differentiating from acute meningitidis.

Key words: Meningitis, Behçet's diseases, neuro-Behçet

Kaynaklar

1. O'Duffy JD Behçet's diseases. (Review). Curr Opin Rheumatol ;6:39-43,1994.

2. Yamamoto SI, Toyokawa H, Matsubara J, et al. A nationwide survey of Behçet's disease in Japan. I. Epidemiological survey. *Jpn J Ophthalmol* ; 18: 282-90,1974.
3. Yurdakul S, Günaydın I, Tüzün Y, Tankurt N, Pazarlı H, Özyazgan Y. The prevalence of Behçet's syndrome in a rural area in northern Turkey. *J Rheumatol* ; 15: 820-2,1988.
4. Chamberlain MA. Behçet's syndrome in 32 patients in Yorkshire. *Ann Rheum Dis* ; 36: 491-9,1977.
5. Behçet's disease. Kaklamani VG, Vaiopoulos G, Kaklamani PG. *Seminars in arthritis and rheumatism* ; 27(4):197-217, 1988.
6. Serdarolu P. Behçet's disease and the nervous system. [Review]. *J Neurol* 1998; 245: 197-205.
7. Benamour S, Zeroual B, Bennis R, Amraoui A, Bettal S. *Maladie de Behçet: 316 cas. Presse Med* ; 19: 1485-9,1990.
8. Assaad-Khalil S, Abou-Seif M, Abou-Seif S, El-Sewy F, El-Sewy M. Neurologic involvement in Behçet's disease: clinical, genetic and computed tomographic study. In: Wechsler B, Godeau P, editors. *Behçet's disease. Amsterdam: Excerpta Medica International Congress Series 1037; 1993. p. 409-14.*
9. Davitchi F, Shavran F, Akbarin M, Gharbdoost F, Nadjii A, Chaim C, et al. Behçet's disease: analysis of 3443 cases. *APLAR J Rheumatol* ; 1: 2-5,1977.
10. Lakanpal S, Tani K, Lie JT, Katoh K, Ishigatsubo Y, Ohokubo T. Pathologic features of Behçet's syndrome: a review of Japanese autopsy registry data. *Hum Pathol* ; 16: 790-5,1985.
11. Akman-Demir G, Serdaroğlu P, Taşçı B. Clinical patterns of neurological involvement in Behçet's disease: Evaluation of 200 patients. The Neuro-Behçet study group. *Brain* ;122(11):2171-82,1999.
12. Serdaroğlu P. Behçet's disease and the nervous system. *J. Neurol* ;243(4):197-205,1998.
13. Farah S, Al-Shubaili A, Montaser A, Hussein JM, Malariya AN, Mukhtar M, Al-Shayeb A, Khuraibet AJ, Khan R, Trontelj JV. Behçet's syndrome;a report of 41 patients with emphasis on neurological manifestations. *J Neurol Neurosurg Psychiatry* ;64(3):382-4,1998.
14. Kidd D, Stever A, Denman AM, Rudge P. Neurological complications in Behçet's syndrome. *Brain* ;122(11):2183,1999.
15. D. Kidd, A Steuer, A. M. Denman, P. Rudge. Neurological complications in Behçet's syndrome. *Brain*, Vol. 122, No. 11, 2183-2194, November 1999.
16. Wadia N, Williams E. Behçet's syndrome with neurological complications. *Brain*; 80: 59-71,1957.
17. Pallis CA, Fudge BJ. The neurological complications of Behçet's syndrome. *Arch Neurol Psychiatry* ; 75: 1-14,1956.
18. Bienenstock H, Margulies ME. Behçet's syndrome: report of a case with extensive neurologic manifestations. *N Engl J Med*; 264: 1342-5,1961.
19. Kawabata H, Miyata M, Kawaguchi Y, Ueda M, Uno K, Tanaka K, Cho E, Yasuda K, Nakajima M. Intestinal Behçet's disease with an esophageal ulcer. *Gastrointest Endosc.* Jul;58(1):151-4,2003.
20. Tursen U, Gürler A, Boyvat A. Evaluation of clinical findings according to sex in 2313 Turkish patients with Behçet's disease. *Int J Dermatol.* May;42(5):346-51,2003.

Retroperitoneal Bölgeye Rüptüre Olmuş Dev Abdominal Aort Anevrizması Cerrahi Onarımı: (Olgu Sunumu)

Veysel Kutay*, Hasan Ekim*, Melike Karadağ**, Cevat Yakut*

Özet :

Rüptüre abdominal aort anevrizması (r-AAA), günümüzde gelişen teknolojiye rağmen yüksek peroperatif mortalite ve morbiditeye neden olması, hızlı tanı ve cerrahi onarıma ihtiyaç göstermesi bakımından önemini korumaktadır. Bu olguda olduğu gibi nadiren hemodinamik bozulmaya neden olmadan stabil seyredebilir. Üç aydır semptomatik olan ve yirmi gün önce r-AAA tanısı konulan 71 yaşında erkek hastanın sol retroperitoneal bölgeye rüptüre olmuş 10 x 12 cm çapında infrarenal yerleşimli aortik anevrizması başarı ile tamir edilmiştir.

Anahtar kelimeler: Abdominal aort, anevrizma, rüptür

Rüptüre abdominal aort anevrizmasının (r-AAA), ilk başarılı cerrahi onarımından bu yana yaklaşık 50 yıl geçmiş olmasına ve cerrahi, anestezi ile yoğun bakım şartlarında oldukça büyük gelişmeler kaydedilmiş olmasına rağmen, günümüzde hala yüksek oranlarda mortalite ve morbiditeye neden olmaktadır. Semptom başlangıcı ve hipovolemik şok süresi, koroner arter hastalığı varlığı, bilincin kapalı olması, ileri yaş ve kardiyopulmoner resusitasyona ihtiyaç duyulması gibi unsurlar hasta yaşam oranları ve cerrahi başarı üzerine belirgin negatif etkiye neden olmaktadır [1]. İntraperitoneal rüptür hemen daima çok hızlı hemodinamik bozulma ve acil cerrahi müdahaleye gereksinim gösterse de, retroperitoneal rüptür bu çalışmada bildirilen olgu da olduğu gibi nadiren de olsa uzun süre hemodinamik bozulmaya neden olmadan stabil kalabilir.

Olgu Sunumu

Yaklaşık üç aydan beri karın ağrıları ve iştahsızlık şikayetleri bulunan 71 yaşında hipertansif erkek hasta yirmi gün önce gittiği klinik tarafından yapılan muayene ve çekilen batın tomografisi sonucunda abdominal aort anevrizma tanısı konulup acilen ameliyat olması gerektiği belirtilmiş ancak hasta

operasyonu kabul etmemiş. Bu süre zarfında halsizlik, iştahsızlık, sırt ve karın ağrısı şikayetleri artan hasta kliniğimize başvurdu. Fizik muayenede hastanın ileri derecede kaşektik ve bitkin olduğu görüldü. Batın palpasyonunda ksifoid hemen altından başlayıp bütün batını kaplayan dev pulsatil kitle tespit edildi. Bir ay önce çekilen batın tomografisi incelendiğinde, sol böbrek, vertebra ve aorta arasında yaklaşık 6 cm çapında retroperitoneal hematoma ile infrarenal yerleşimli, iliak arterlere kadar uzanan 12x10 cm boyutlarında dev abdominal aort anevrizması görüldü (Resim 1). Telekardiyografi de amfizematöz akciğer ve damla kalp görünümü, EKG’de sinüzal taşikardi, laboratuvar tetkiklerinde üre ve kreatinin değerlerinde hafif artış, hematokrit ve hemoglobin değerlerinde orta derecede düşüş (%32, 11.2 g/dl) tespit edildi. Sağ brakiyal arter yoluyla yapılan acil koroner anjiyografide koroner arterlerin normal olduğu tespit edildikten sonra tomografi tekrarının gereksiz zaman kaybına neden olacağı düşünülerek, hasta yarı acil şartlarda operasyona alındı. Medyan laparotomiye takiben sol renal venin hemen altından aortik kross klemp konularak anevrizma kesesi açıldı. Bol miktarda taze ve organize trombus çıkarıldıktan sonra abdominal aort sol posterolateral bölgede retroperitoneal perforasyona neden olan aortik duvar ülserasyonu görüldü. Renal arterlerin hemen distalinden iliyak bifurkasyona kadar olan anevrizmatik abdominal aorta, 28 mm kollajen kaplı Dacron tübüler greft (Intervascular, FL, USA) kullanılarak replase edildi. Postoperatif üç gün İntravenöz nutrisyon yapılan hasta barsak

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Van

**Van Yüksek İhtisas Hastanesi, Kalp Damar Cerrahi Kliniği, Van

Yazışma Adresi: Dr. Veysel Kutay

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Van

Resim 1. Batın tomografisinde, renal arterlerin distalinden başlayıp iliak bifurkasyona kadar ilerleyen 10x12 cm boyutlarında dev abdominal aort anevrizmasının sol retroperitoneal bölgeye olan rüptürü görülmektedir (ok işaretleri).

peristaltizmi başladıktan sonra tedrici olarak oral beslenmeye başladı ve postoperatif 10. gün sorunsuz olarak taburcu edildi. Bir ay sonraki kontrolünde bir patoloji yoktu.

Tartışma

Abdominal aort anevrizma rüptürünün klasik belirtileri ani başlayan şiddetli karın ve yan ağrısı, pulsatil abdominal kitle ve hipovolemik şok tablosudur. Ancak hastaların yalnızca üçte biri tüm bu belirtileri gösterir [1]. Semptom süresi hipotansiyonun şiddetine göre birkaç dakika ve birkaç güne kadar değişkenlik gösterebilir. Özellikle retroperitoneal bölgeye açılan küçük aortik yırtıklar az miktarda kan kaybı ile birlikte tromboza bağlı tamponade olsalar bile tanı koyulduğu andan itibaren acil onarım indikasyonu vardır. Weinstein ve arkadaşlarının yapmış oldukları çalışmada [2], intraperitoneal veya retroperitoneal rüptüre abdominal aort anevrizması tanısı konulup opere edilen hasta gruplarından hemodinamisi stabil seyredip operasyona alınma süresi uzayan hasta gruplarında mortalitenin daha yüksek olduğu tespit edilmiş. Bundan kan basıncı normotansif seyreden rüptüre hastaların yanlış bir güvenli gecikme nedeniyle operasyon başarı şanslarının azaldığı sonucu çıkmaktadır. Bizim kliniğimizde retroperitoneal rüptür tanısı konulup

hemodinamisi stabil seyreden başka bir hasta aynı gün içerisinde operasyona hazırlık aşamasında ani gelişen şok nedeniyle kardiyopulmoner resusitasyonla ameliyathaneye alındı ancak intraoperatif olarak kaybedildi. Bu nedenle kronik fazdaki bu olgu, kliniğimize müracaat ettiğinde hemodinamik herhangi bir sorunu olmamasına rağmen aynı gün operasyona alınarak abdominal aort replasmanı komplikasyonsuz olarak gerçekleştirildi.

Rüptür riski ve uzun dönem operasyonsuz yaşam oranı anevrizma çapı ile ters orantı göstermektedir. Beş yıllık rüptür riski 7 cm ve üzeri çaplarda ki anevrizmalar için %75' ler de iken, 4 cm altında ki anevrizma çaplarında bu oran %10'ların altındadır [1]. Rüptür, bizim olgumuzda olduğu gibi tanı konulmamış abdominal aort anevrizma olgularının yaklaşık %70' in de ilk belirti olarak karşımıza çıkar [3,4]. Abdominal aort anevrizma rüptürünü tetikleyen en önemli faktör anevrizma çapı olmakla birlikte, düşük atmosfer basıncı ve düşük serum elastin derive peptid varlığı da yardımcı unsurlar olarak bildirilmiştir [5,6]. Bown ve arkadaşları [5], 10 yıllık periyotta rüptüre 580 vakayı incelediklerinde, atmosferik basıncın en düşük olduğu Aralık ayında, en yüksek olduğu Ağustos ayına göre r-AAA başvurularında anlamlı bir yükseklik olduğunu tespit etmişler. Benzer olarak

ta bizim olgumuzda da rüptür kış mevsiminde olmuştur. Perioperatif mortaliteye neden olan faktörler genel olarak biliniyor olsa bile Hsiang ve arkadaşları [7], rüptüre olgularda perioperatif mortalite risklerini formülize etmişlerdir. Kardiyak arrest, bilinç kaybı, perioperatif MI, renal yetersizlik, ileri yaş ve koagülopati gibi mevcut risk faktörlerinden bir veya birden fazlasının varlığı mortaliteyi %90'lara kadar yükseltmektedir. Her ne kadar operatif mortalite çok yüksek olsa da, r-AAA onarımı yapılan hastaların uzun dönem yaşam kalitelerinin kontrol grubuna göre farklılık göstermemesi, agresif ve hızlı cerrahi politikasını desteklemektedir [8,9]. Cerrahi tedavide gecikme ölümlerle sonuçlanabilir. Bizim opere ettiğimiz olguda ileri yaşına rağmen bir ay sonraki kontrolünde normal idi.

Surgical Treatment of Retroperitoneal Ruptured Giant Abdominal Aortic Aneurysm: (A Case Report)

Abstract:

Ruptured abdominal aortic aneurysm (r-AAA) is still keeping an important clinical situation which needs urgent diagnosis and surgical treatment with a high mortality and morbidity rates despite the novel technological development. Rarely, as in our case, it could be remain silent without any hemodynamic deterioration. This is a case presentation of successful surgical repair of 71-year-old man with a retroperitoneal ruptured 10 x 12 cm diameter infrarenal aortic aneurysm which was diagnosed twenty days ago.

Key words: Abdominal aorta, aneurysm, rupture

Kaynaklar

1. Hollier LH, Wisselink W. Abdominal aortic aneurysm. In: Haimovici H, eds. Haimovici's Vascular Surgery, 4th ed. Massachusetts: Blackwell Science;797-827,1996.
2. Weinstein ES, Cooper M, Hammond S, Carlson R, Guber M. The stable ruptured abdominal aortic aneurysm gives a false sense of security. Am J Surg ;178: 133-5,1999.
3. Gloviczki P. Ruptured abdominal aortic aneurysms: Repair should not be denied. J Vasc Surg ;15:851-9,1992.
4. Dsbrich KD, Schramm W, Rupprecht H. Successful repair of ruptured abdominal aortic aneurysm in a 96-year-old woman. EJVES Extra ;3:43-4,2002.
5. Bown MJ, McCarthy M, Bell F, Sayers RD. Low atmospheric pressure is associated with rupture of abdominal aortic aneurysms. Eur J Vasc Endovasc Surg ;25:68-71,2003.
6. Petersen E, Gineitis A, Wagberg F, Angquist KA. Serum levels of elastin-derived peptides in patients with ruptured and asymptomatic abdominal aortic aneurysms. Eur J Vasc Endovasc Surg 2001;22:48-52
7. Hsiang YN, Turnbull RG, Nicholls SC, et al. Predicting death from ruptured abdominal aortic aneurysms. Am J Surg ;181:30-5,2001.
8. Korhonen SJ, Kantonen I, Petilla V, Keranen J, Salo A, Lepantalo M. Long-term survival and health-related quality of life of patients with ruptured abdominal aortic aneurysm. Eur J Vasc Endovasc Surg ;25:350-3,2003.
9. Prance SE, Wilson YG, Cosgrove CM, et al. Ruptured abdominal aortic aneurysms: Selecting patients for surgery. Eur J Vasc Endovasc Surg ;17:129-32,1999.